

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE, ÉDITÉE PAR L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUE
CONSACRÉE À LA PUBLICATION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET SOCIAL.

ENTRE GOUVERNEMENTALITÉ ET GOUVERNABILITÉ

POUR UNE LECTURE CRITIQUE DE LA
GESTION PUBLIQUE DES RISQUES LIÉS À
L'EAU AU-DELA DE LA GOUVERNANCE :
CAS DU MAROC

ABDELLATIF EL GHAZI
ADIL ZABADI

Revue Droit et Société المجتمع و القانون

E ISSN 2737-8101

ENTRE GOUVERNEMENTALITE ET GOUVERNABILITE : POUR UNE LECTURE CRITIQUE DE LA GESTION PUBLIQUE DES RISQUES LIES A L'EAU, AU-DELA DE LA GOUVERNANCE — CAS DU MAROC

BETWEEN GOVERNMENTALITY AND GOVERNABILITY: A CRITICAL READING OF THE PUBLIC MANAGEMENT OF WATER-RELATED RISKS BEYOND GOVERNANCE — THE CASE OF MOROCCO

Abdellatif EL GHAZI

*Institut National d'Aménagement et
d'Urbanisme (INAU)*

*Centre d'Etude et de Recherche en
Aménagement et Urbanisme (CERAU)*

Email : abdellatif.elghazi@inau.ac.ma

Adil ZABADI

*Institut National d'Aménagement et
d'Urbanisme (INAU)*

*Centre d'Etude et de Recherche en
Aménagement et Urbanisme (CERAU)*

Email : adilzabadi@gmail.com

*Abdellatif, E. G., & zabadi, . adil . (2025). ENTRE
GOUVERNEMENTALITE ET GOUVERNABILITE :
POUR UNE LECTURE CRITIQUE DE LA
GESTION PUBLIQUE DES RISQUES LIES A
L'EAU, AU-DELA DE LA GOUVERNANCE — CAS
DU MAROC. REVUE DROIT ET SOCIÉTÉ, 6(18),
96-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18078251>*

ENTRE GOUVERNEMENTALITE ET GOUVERNABILITE : POUR UNE LECTURE CRITIQUE DE LA GESTION PUBLIQUE DES RISQUES LIES A L'EAU AU-DELA DE LA GOUVERNANCE, CAS DU MAROC

RESUME

Dans un contexte où le Maroc fait face à une intensification du stress hydrique, cet article offre une analyse critique de la gestion publique des risques associés à l'eau, en transcendant les contraintes inhérentes au concept prédominant de gouvernance. La démarche mise en œuvre allie une étude documentaire détaillée et une recherche qualitative via des entretiens semi-structurés avec trois entités clés du domaine : l'agence du bassin hydraulique de Draa Oued Noun (ABHDON), l'Office national de l'électricité de l'eau potable (ONEE-Branche Eau), ainsi que le ministère de l'Équipement et de l'eau. L'analyse porte sur les applications standards de la « gouvernance », notamment via la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), et les contraintes constatées lors de l'implémentation des

Abdellatif EL GHAZI

Enseignant Chercheur

Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU)

Adil ZABADI

Enseignant Chercheur

Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU)

PDAIRE, fréquemment dépassé ou insuffisamment participatifs. Pour surmonter ces blocages, l'article fait appel à de cadres théoriques : La « Gouvernabilité », qui étudie la capacité institutionnelle à prendre des décisions légitimes et pérennes, et la « Gouvernementalité », qui souligne les logiques néolibérales ainsi que les mécanismes technocratiques de gestion (indicateurs, audits, responsabilité). La mise en perspective conjointe de ces deux approches favorise une analyse critique et complémentaire de la politique hydrique, tout en ouvrant la porte à des suggestions de réformes institutionnelles basées sur la légitimité, la transparence et l'adéquation territoriale.

Mots-clés : Gouvernabilité, Gouvernementalité, Gouvernance, Eau, Gestion intégrée, Action publique, Maroc

BETWEEN GOVERNMENTALITY AND GOVERNABILITY: A CRITICAL READING OF THE PUBLIC MANAGEMENT OF WATER-RELATED RISKS BEYOND GOVERNANCE — THE CASE OF MOROCCO

ABSTRACT

Beyond the confines of the prevailing notion of governance, this article offers a critical reading of public management of water-related risks in a sitting where Morocco's water stress is getting worse. A thorough literature review and a qualitative survey based on Semi-structured interviews with three key organizations in the field, the Department of Infrastructure and Water, The National Office for Electricity and Drinking Water (ONEE-Water Branch) and the Draa Oued Noun Water Basin Agency (ABHDON), are parts of the chosen methodological approach. The study looks at the limitations of Integrated Water Resources Management Master Plans (IWRMMP) implementation, which is frequently out of dates or lacks participation, as well as the normative application of governance, particularly through integrated Water Resource Management (IWRM). The article uses to theoretical frameworks to break through these dead ends: Governmentality which emphasizes neoliberal rationalities and technocratic management mechanism (indicators, audits, accountability), and governability, which examines the institutional capacity to generate valid and long-lasting decisions. By articulating this too viewpoints, public action related to water can be read

Abdellatif EL GHAZI

Lecturer and Researcher

National Institute for Planning and Urban Development (INAU)

Adil ZABADI

Professor and Researcher

National Institute for Planning and Urban Development (INAU)

critically and complemented, and proposals for institutional reform based on legitimacy transparency and territorial adaptation can be made.

Key words: Gouvernabiliy, Gouvernamentalitiy, Governance, water, Integrated management, Public policy, Morocco

INTRODUCTION :

Aujourd'hui, la gestion des ressources en eau est considérée comme l'un des enjeux cruciaux de l'intervention gouvernementale au Maroc. Etant donné qu'il est naturellement semi-aride, le royaume est confronté à une intensification rapide de son stress hydrique en raison de l'irrégularité des précipitations, de l'exploitation excessive des nappes phréatiques, de la contamination des bassins d'alimentation et plus particulièrement des conséquences du changement climatique (Ministère de l'Équipement et de l'eau, 2020 ; au Commissariat au Plan HCP, 2021 ; Banque mondiale, 2025). Le manque d'eau n'est plus un danger occasionnel, mais une restriction intrinsèque. Cette situation nécessite une refonte complète des processus de régulation, de coordination institutionnelle et de gestion des risques liés à l'eau, dans un environnement d'incertitude grandissante (Berkat et Tazi Sadek, 2002 ; Allouche ,2016 ; Conseil économique, social et environnemental (CESE), 2014).

Dans ce cadre, le Maroc à harmoniser ses directives stratégiques avec les principes de gestion de l'eau, largement soutenu par des organismes internationaux tels que la Banque mondiale (1992,2017), l'OCDE, (2015, 2018) et l'ONU-eau, (2021). Ces organismes considèrent la gouvernance comme un cadre de normes axé sur la participation, la transparence, la responsabilité, la coordination à plusieurs niveaux et efficacité dans l'administration des services publics. La politique marocaine concernant l'eau est basée sur la loi n° 36-15 relative à l'eau (BO n° 6480, 2016), qui établit le principe de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Elle s'appuie également sur des stratégies comme le plan national de l'eau (2020-2050), qui met en avant la « bonne gouvernance » comme un moyen d'action publique (secrétariat d'État chargé de l'Eau, 2018 ; agence du bassin hydraulique de l'Oum-Er-Rbia, 2019). Toutefois, il convient d'interroger l'omniprésence du terme « gouvernance ». Plusieurs auteurs (Lascoumes et le Galès, 2004) ; Jessop, 2000 ; Bevir, 2010 ; Akesbi, 2011) soulignent que bien que le concept de Gouvernance soit politiquement consensuel et opérationnel au niveau institutionnel, il demeure flou sur le plan conceptuel fréquemment dépolitisé et à tendance à occulter les relations de pouvoir, les véritables capacités des institutions et les dynamiques néolibérales de gouvernance. Cette critique est appuyée par les recherches d'auteurs tels que Hood (1991) qui démontre que le new public management a favorisé la technicisation de l'action publique sans remettre en question ces bases idéologiques. Donzelot (2004) souligne également que l'usage de gouvernance dissimule souvent des mécanismes de reconcentration du pouvoir, où l'État s'efface tout en demeurant en mesure d'influencer les comportements. En réponse à ces contraintes, cet article suggère d'aller au-delà de l'approche normative de la gouvernance en utilisant deux cadres théoriques alternatifs et complémentaires. La gouvernabilité, défini comme l'aptitude des institutions publiques à concevoir et appliquer des politiques efficaces, légitimes et pérennes dans un environnement de complexité (Linz, 1978 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama, 2004 ; Ibourk et Ghazi, 2024). Ce cadre offre la possibilité d'examiner les conditions structurelles de l'intervention publique, tout en tenant compte des contributions d'auteurs tels que Herbert Simon et James March, qui ont mis en exergue les contraintes de la rationalité dans la prise de décision publique (Simon, 1978 ; marche et Olsen, 1989). Mark Moore (1995), en introduisant l'idée

de valeur publique souligne que la seule efficacité de l'action n'est pas suffisante : Elle doit aussi être reconnue comme légitime, désirable et soutenue par des institutions robustes (CESE, 2021).

Par ailleurs, le concept de gouvernementalité élaborée par Michel Foucault (2004) et poursuivi par Rose, Dean (2010) ainsi que Lascoumes et Le Galès (2007) offre un cadre d'analyse pour les rationalités politiques, les technologies de gestion et les mécanismes de pouvoir qui organisent l'intervention publique. Ainsi, dans ce contexte la gestion des risques associés à l'eau se transforme en un outil de gouvernementalité via divers mécanismes tels que les indicateurs de performance, les audits, les partenariats public-privés ou encore la responsabilité des utilisateurs (Cours des comptes 2019). Selon Nicolas Rose « gouverner, c'est crier des sujets, des pratiques et des normes par le biais de mécanismes technique et discursifs » (Rose, 1999).

Dans cette perspective, l'analyse s'appuie sur les hypothèses de recherche suivantes :

Hypothèse 1 : *Malgré son adoption au niveau institutionnel, la gestion de l'eau au Maroc se heurte toujours à des contraintes structurelles.* Même si les principes de la gestion de l'eau sont officiellement intégrés dans les politiques publiques, leur application est toujours entravée par une fragmentation institutionnelle, des disparités dans les capacités administratives et les contraintes liées à la rationalité décisionnelle.

Hypothèse 2 : *Les mécanismes de gestion des risques liés à l'eau opèrent en tant qu'instrument de gouvernementalité plutôt que comme simples instruments techniques.* Apparentés à la neutralité et à la technocratie, ces mécanismes engendrent en vérité des normes, guident les actions et révisent les obligations des intervenants publics et privés dans le domaine de l'eau.

Hypothèse 3 : *le lien entre la gouvernabilité et la gouvernementalité offre une perspective critique détaillée sur l'action publique en matière de l'eau.* L'intersection de ces deux cadres d'analyse révèle à la fois les compétences opérationnelles de l'État, ses restrictions institutionnelles et les dynamiques de pouvoir qui régissent les politiques de l'eau au Maroc.

Ces suppositions forment la base analytique de la recherche et guident l'évaluation critique des politiques publiques de gestion de l'eau dans le cadre marocain.

1. Méthodologie

Cette intervention s'appuie sur une approche qualitative d'analyse critique, basée sur une revue documentaire détaillée et un cadre théorique. L'approche adoptée se positionne dans le domaine de la sociologie de l'action publique. Elle repose principalement sur deux référentiels théoriques : Celui de la gouvernabilité, qui évalue l'aptitude des institutions publiques à élaborer des politiques légitimes, cohérentes et efficaces (Crozier et Friedberg, 1977; Fukuyama, 2004 ; Linz, 1978 ; Ibourk et Ghazi, 2024), et celui de la gouvernementalité, inspiré des travaux de Michel Foucault (2004) approfondie par Dean (2010) et Rose (1999) qui éclair les relations et mécanismes invisibles du pouvoir en jeu dans la gestion publique.

L'analyse se base principalement sur l'exploitation critique d'un corpus documentaire rationnel composé de textes juridiques majeurs, notamment la loi numéro 36-15 concernant l'eau (bulletin officiel n° 6480, 2016 ; Cour des comptes 2019), de stratégies publiques tel que le

plan national de l'eau 2020-2050 (ministère de l'Équipement et de l'eau 2020 ; Haut-Commissariat au Plan (HCP) 2021), et de documents provenant d'organisations internationales comme la Banque mondiale (1992 ,2017), la OCDE (2015-2018) ou la FAO (2020) ; l'ONU-eau (2021).

Cette recherche comprend également une partie empirique qui utilise une méthodologie qualitative par le biais d'entretiens semis-directifs avec trois organisations principales impliquées dans la gestion de l'eau et des risques qui y sont liés au Maroc : l'agence du bassin hydraulique de Draa Oued Noun, l'office national de l'électricité de l'eau potable branche eau (ONEE) ainsi que le département de l'eau du ministère de l'équipement.

Les entretiens menés à partir d'une grille commune visent à compléter l'analyse documentaire par des données de terrain pour saisir les dynamiques institutionnelles, les logiques des acteurs et les contraintes opérationnelles de la mise en œuvre des politiques de l'eau. Les données issues de ces entretiens seront traitées avec le logiciel Nvivo : Un logiciel d'analyse qualitative qui permet de coder, de manipuler et d'organiser les données textuelles. Il permet par exemple de gérer des nuages de mots avec les mots les plus utilisés dans les conversations. Aucun de ces entretiens n'a été enregistré : Ils se sont déroulés sous forme d'échanges libres par le biais des questions et de réponses, les réponses étant retranscrites sous forme de prise de notes. Ils seront ensuite traités, triés et analysés.

Il est néanmoins essentiel de noter une contrainte méthodologique significative due à la méthode de collecte des données. Certain entretien n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement, le recueil des données se base uniquement sur une prise de notes effectuée en temps réel. Cette approche méthodologique, bien qu'il ait favorisé un climat d'échange plus libre et un environnement d'échange plus ouvert et une expression moins restreinte de la part des participants, peut entraîner une perte partielle ou une fuite de certaines expressions précises, de subtilités discursives ou d'aspects techniques. De plus, cette approche augmente le risque et la probabilité d'une sélection implicite des informations par le chercheur lors de la transcription. Pour minimiser ses billets, une attention spéciale a été accordée à la précision des déclarations et à la fidélité des propos des participants, à la comparaison régulière des notes provenant de divers entretiens et à leur contextualisation avec des documents institutionnels. Cette démarche s'inscrit dans une logique de triangulation des données visant à renforcer la validité et la solidité de l'analyse qualitative réalisée en croisant les données.

Chaque entretien a duré une heure trente en moyenne et plusieurs entretiens ont été réalisés avec des responsables de l'ONEE branche-eau. Cette double référence, à des sources documentaires et empiriques, offre la possibilité de juxtaposer les aspects normatifs, institutionnels, idéologiques des politiques de l'eau par le biais d'une analyse critique du discours (Lascoumes et le Galès ,2007 ; Bevir, 2010 ; OCDE, 2018). Cette approche vise à transcender l'application normative du concept de gestion de l'action publique, en démontrant comment la réalisation des politiques de l'eau est influencé à la fois par des dynamiques institutionnelles (gouvernabilité) et par des méthodes de contrôle dispersées (gouvernementalité). Cette perspective analytique cherche à élaborer une matrice d'analyse critique et fonctionnelle de l'intervention publique, mettant en lumière les frictions entre efficacité, légitimité et rationalité politique (Moore, 1995 Hood, 1991 ; Simon ,1978).

2. Gouvernance de l'eau : Un concept flou et politiquement consensuel

2. 1. Historique et diffusion du concept de gouvernance

Le concept de Gouvernance a vu le jour dans les années 1980 dans le domaine du développement international, comme réponse à la crise des états postcoloniaux considérés comme inefficaces, corrompus ou autoritaires (UNDP, 1977). Le rapport de la Banque mondiale intitulé « sub saharian Africa : From crisis to sustainable Growth ». A particulièrement contribué à l'émergence de la gouvernance comme un nouveau cadre d'analyse et de pratique, défini alors comme « the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources » (World Bank 1989). Cette définition étendue, qui met l'accent sur les moyens de gestion plutôt que sur les structures politiques, cherchait à réaffirmer le rôle essentiel des institutions sont tombées dans le néoétatisme (molle, 2008).

Au fil des décennies, la gouvernance a été intégrée dans les pratiques des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, OCDE, Programme des Nations Unies pour le développement et des réseaux tels que le partenariat mondial de l'eau (GWT, 2003). Concernant la gestion de l'eau, le GWP a été déterminant dans l'avancement de l'idée de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), en énonçant la gouvernance de l'eau comme un cadre normatif englobant participation, efficacité, équité et durabilité (FAO 2012) . De son côté, l'OCDE a organisé sa stratégie en se basant sur le concept de gouvernance à plusieurs niveaux, mettant l'accent sur la nécessité de coordination entre les diverses strates du pouvoir (OCDE, 2011 ; 2015 ; UN-Water, 2021). Au Maroc l'implémentation a été matérialisée par l'adoption d'une législation conforme aux normes internationales, notamment par le biais de la loi 36-15 relative à l'eau. Cette loi établit les agences de bassin hydraulique comme des espaces de gouvernance territoriales. De plus, le plan national de l'eau (2020-2050) a été élaboré, faisant de la gouvernance un principe directeur de la réforme du secteur hydraulique (ministère de l'Équipement et de l'eau, 2020). Ainsi, le terme de gouvernance a été adopté par le vocabulaire institutionnel marocain, et ce, sans qu'il ne soit constamment semi à une définition conceptuelle ou un encadrement théorique strict (CESE, 2021 ; Cours des décompte 2019 ; HCP 2021).

De nombreux auteurs dans le domaine du management public ont mis en évidence la nature polymorphe et évolutive de ce concept .Dès les années 1990, Christopher Hood (1991) repère une mutation significative dans les pratiques de gestion publique, caractérisée par l'ascension de la contractualisation, de la performance et de la responsabilité, qu'il désigne sous le terme de « New Public Management » (Hood, 1991). Laurence Lynn (2006) suggère de voir la gouvernance comme une méthode de gestion basée sur l'harmonisation des structures, les processus et des valeurs publiques, ce qui pave la route vers une définition plus analytique du terme (Lynn, 2006 ; et Ibourk et Ghazi, 2024).

En ce qui concerne les perspectives critiques, de nombreux auteurs tels que Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (2007) nous mettent en garde contre la tendance à considérer la gouvernance comme un paradigme universel, dont la flexibilité sémantique peut intégrer des significations parfois opposées (Lascoumes et Le Galès, 2007). Barbara Czarniwska et Bruno Latour, en explorant les sujets de gestion, illustrent comment des termes comme "gouvernance" fonctionnent comme des mécanismes de traduction entre les institutions, sans forcément favoriser une réorganisation réelle des pratiques (Czarniwska, 2009 ; Latour, 2005 ; Akesbi, 2011).

Par conséquent, la réussite de l'idée de gouvernance dépend autant de sa capacité à fédérer que de son caractère ambigu .cette propagation rapide a permis d'incorporer des concepts tels que la participation ou la durabilité dans les structures réglementaires liées à la gestion de

l'eau, tout en favorisant l'établissement de modèles de gestion basés sur une rationalité instrumentale est sur la dépolitisation des décisions publiques (Molle, 2008 ; CESE 2014) . Dans les sections suivantes nous interrogerons cette tension entre diffusion normative et faiblesse analytique à l'aide des approches de la gouvernabilité et de la gouvernementalité.

2.2. Critiques théoriques : Flou sémantique, dépolitisation, neutralité apparente

Bien qu'il ait triomphé dans les domaines institutionnels et universitaires, l'idée de gouvernance a été fortement critiquée, autant en sciences politiques que dans le domaine du management public. Une des critiques majeures portes sur l'absence de clarté sémantique. Effectivement, la gouvernance peut être définie comme une méthode de coordination, un principe d'une gestion efficace, une forme de régulation impliquant plusieurs acteurs ou même un paradigme post-bureaucratique (Lascombes et Le Gales, 1995 ; Bevir 2010). Cette multiplicité de sens diminue sa capacité analytique et complique toute mise en œuvre rigoureuse (Jobert 2001). Pour quelques-uns, c'est un « mot-valise » dont le caractère consensuel dissimule un manque de définition établie (Rangeon, 2018).

Cette ambiguïté conceptuelle est loin d'être négligeable : Elle encourage l'usage stratégique du terme par divers intervenants, chacun y inscrivant ses propres objectifs ou intentions (Brinkerhoff et Goldsmith,2002). Selon Franck Rangeon, la gouvernance s'est transformée en un moyen de légitimation plutôt qu'un outil d'analyse (Rangeon ,2018). Elle est souvent sollicitée pour appuyer des réformes de gestion ou des processus de décentralisation, sans que les dynamiques de pouvoir, les décisions politiques ou les conflits d'intérêts sous-jacents soient clairement définis (Mouffe, 2005 ; Papadopoulos, 2007). Plusieurs chercheurs critiquent la dépolitisation que le discours de la gouvernance engendre, en raison de sa plasticité. En mettant l'accent sur la participation, la transparence ou la collaboration, cela vise à atténuer les tensions inhérentes à l'intervention publique, à négliger les déséquilibres de pouvoir entre les acteurs et à réduire les politiques publiques à des enjeux techniques de coordination (Mouffe, 2005, Papadepoulos, 2007). Dans cette perspective, la gouvernance opère comme un outil de légitimation, dissimulant les problématiques conflictuelles sous un verbiage d'efficacité et de bonne gestion (Brown, 2015). Selon Windy Brown ce discours s'inscrit dans une « rationalité néolibérale » qui réduit la démocratie à des dispositifs de gestion et l'État à une entité chargée de fournir des services de manière efficace (Brown, 2015).

Des auteurs tels que Laurence Lynn, Christopher Hood et Mark Bevir reprennent cette critique dans le domaine du management public. Selon Lynn (2006), l'utilisation accessible du terme « gouvernance » pour désigner tous les changements de style de gestion, sans interroger les valeurs fondamentales, est problématique (Lynn, 2006). Selon Hood (1991), la gouvernance est fréquemment liée au principe de New public management, qui intègre des standards commerciaux dans le secteur public sans véritable discussion démocratique (Hood, 1991). Bevir (2011) de son côté, défend une perspective narrative de la gouvernance qui reflète les dynamiques des acteurs, les narrations de légitimation et les tensions normatives (bevir 2011).

De plus, les observations récentes mettent en évidence ces critiques théoriques de manière tangible (Safine, Lamrani et Bouhamidi, 2022). Ces problèmes, dissimulés derrière des termes approuvés, révèlent une divergence grandissante entre le discours normatif et la réalité institutionnelle, mettant en évidence l'aspect parfois performatif et apolitique du concept. Pour finir, de nombreux chercheurs soulignent le caractère apparemment neutre du terme de

gouvernance. Le terme « bonne gouvernance » est fréquemment exprimé en terme technocratique, présenté comme étant universel et incontestable. En réalité, ils expriment des perspectives localisées du monde, généralement influencées par les économies de marché et les modèles occidentaux (Olivier de Sardon, 2008). L'application de ces termes dans des environnements institutionnels variés, tel que le Maroc, pourrait engendrer des conséquences contre-indicatives voire induire des formes d'imposition institutionnelle mal ajustées aux situations locales (Safine et al, 2022). La gestion de l'eau au Maroc est fréquemment dirigé par des directives descendantes, sans véritable consultation des intervenants locaux ni considération des particularités territoriales (Safine et al, 2022 ; CESE, 2021).

Ces analyses aboutissent à une conclusion similaire : l'idée de gouvernance, dans son usage actuel, a tendance à rendre les décisions politiques naturelles en les cachant derrière un vernis de rationalité, d'objectivité ou d'évidence (Brinkerhoff et Goldsmith, 2002 ; Bevir, 2010). Il est donc ardu de contester les mesures qu'il valide, surtout du fait qu'il bénéficie d'un fort appui de la part des bailleurs de fond, des conseillers internationaux et des organismes de développement (Banque mondiale, 1989). Ainsi, l'utilisation de modèles alternatifs tels que ceux de la gouvernabilité ou de la gouvernementalité se révèle non seulement être un apport théorique enrichissant, mais également une exigence critique (Lascoumes et Le Galès, 2007).

2.3. Usage normatif dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)

L'un des cadres normatifs les plus universellement adoptés dans le domaine de la politique hydrique est La Gestion Intégrée Des Ressources En Eau (GIRE). La GIRE, a été encouragé depuis les années 1990 par la Conférence de Dublin sur l'eau et l'environnement (1992), puis renforcé par les initiatives du Global Water Partnership (GWP). Elle s'appuie sur une série de principes, notamment la gestion participative, la coordination entre différents secteurs, la prise en compte de la valeur économique de l'eau et la préservation des écosystèmes (GWP, 2000). Ces principes ont été intégrés dans les stratégies d'organisations internationales telles que l'ONU, l'OCDE, la Banque mondiale et l'UNESCO). Ils en ont fait un critère de la « bonne gouvernance » dans le domaine de l'eau (Banque mondiale, 2006 ; OCDE, 2015).

Dans le contexte discursif, la GIRE s'aligne parfaitement sur la logique managériale de la gouvernance : son objectif est d'améliorer la coopération entre les intervenants, de garantir l'efficacité des politiques publiques et de favoriser une gestion durable des ressources. Toutefois, cette normalité largement approuvée dans les documents, cache souvent des frictions profondes lorsqu'elle est mise en œuvre au niveau national.

Dans le contexte du Maroc, l'intégration formelle de la GIRE a été mise en place avec la loi numéro 10-95 sur l'eau, et par la suite consolidé par la loi 36-15. Les agences de bassin hydraulique représentent une gouvernance localisée visant à mettre en pratique les principes de la GIRE. Cependant, l'application de ses principes est souvent très disparate, marquée par une fragmentation institutionnelle, des conflits de compétences, une application symbolique et une prédominance des logiques techniques (Ait Kadi, 2009 ; Hammani, Faysse et Kuper, 2017).

Des études récentes mettent particulièrement en évidence que les Plans De Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PDAIRE), qui devraient constituer les outils de planification essentiels au niveau des bassins, demeurent majoritairement dépassés, incomplets ou non actualisés (Safine, Lamrani et Bouhamidi, 2022). L'élaboration de ces derniers souffre d'un déficit de véritable consultation avec les intervenants, réduisant ainsi l'aspect participatif à une

simple formalité. Les diagnostics territoriaux sont rarement inclus dans un plan stratégique harmonisé. Les buts environnementaux sont fréquemment mis au second plan derrière les priorités liées à l'aménagement ou à la sécurisation des approvisionnements. Plusieurs auteurs mettent en évidence la différence entre les principes et les pratiques. Selon Molle (2008), la GIRE agit en tant que « concept Nirvana », c'est-à-dire une référence souhaitable mais difficile à contredire, dont l'ambiguïté offre la possibilité de diverses interprétations par différents intervenants. Il observe que la GIRE a plutôt tendance à justifier les politiques en place que de réellement les transformer, surtout dans les pays du Sud où les bailleurs de fonds imposent fortement des conditions liées aux réformes institutionnelles. Cette analyse fait écho à celle de Lascoumes et Le Galès (2007), qui perçoivent les outils d'action publique comme vecteurs de valeurs sous-jacentes et de dynamiques de pouvoir, fréquemment obscurcie par leur technicité.

Dans le domaine de la gestion publique, différents auteurs mettent également en évidence la nature prescriptive de cadres tels que la GIRE. Laurence Lynn (2006) ainsi que Mark Moore (1995) soulignent le danger du formalisme normatif : en imposant des normes sans une analyse critique des contextes locaux, on convertit des principes de gestion performante en procédures administratives peu efficaces. Hood (1991) et Osborn (2006) soulignent que mettre l'accent sur la performance, la transparence ou la coordination peut faire négliger les questions politiques essentielles : qui prend les décisions, selon quelles priorités et pour quel bénéfice ? Dans la GIRE, l'implication est souvent appréciée, mais il peut parfois s'apparenter plus à un discours de légitimation qu'à une véritable délibération (Blamkist et Schlager, 2005).

Dans la réalité, les dispositifs de consultation mis en place au niveau des comités de bassin restent principalement symboliques. Ils sont caractérisés par une représentation limitée de la société civile, une concentration du pouvoir décisionnel entre l'administration centrale, et une autonomie restreinte des agences de bassin hydraulique. La gestion demeure influencée par une approche hiérarchique, technocratique et axée sur les grands projets structurant, souvent au détriment des démarches intégrées, adaptatives ou participatives recommandées par la GIRE (Hammani et al. 2017).

Effectivement, la GIRE est davantage un cadre de gouvernance qu'un modèle opérationnel, structurant les discours, les financements et les justifications des actions publiques. A cet égard, elle représente idéalement l'aspect normatif et performatif du terme gouvernance (Molle, 2008 ; Lascoumes et Le Galès, 2007). Cette fonction perspective, soutenue par les instances internationales et diffusée au sein des structures nationales, vise à apaiser les conflits, à dissimuler les déséquilibres de pouvoir et à établir une rationalité technocratique comme étant indiscutable. C'est pourquoi cet article propose une double évaluation critique de la GIRE : Celle de la gouvernabilité (est-il réellement possible de coordonner ?) et celle de la gouvernementalité (au nom de quels principes et avec quels impacts gouvernons-nous ?).

2.4. Nécessité de dépasser cette notion par des cadres analytiques rigoureux

Les progrès antérieurs démontrent que le concept de Gouvernance, malgré sa présence constante dans les discours institutionnels relatifs à la gestion de l'eau, présente plusieurs contraintes significatives. Elle fonctionne souvent davantage comme une catégorie normativisée que comme un instrument d'analyse, étant à la fois vague, polysémique et chargé idéologiquement. En mettant l'accent sur un discours consensuel axé sur l'engagement, la transparence et la collaboration, elle écarte les relations de force, les contraintes

organisationnelles et les dynamiques de pouvoir inhérentes à l'action publique (Bévir, 2010, Brown, 2015).

Dans le secteur de la gestion de l'eau et des risques qui y sont liés, ainsi que dans le cadre des politiques environnementales, cette fonction normative pose particulièrement problème. D'une part, car la gouvernance encouragée par des outils comme la GIRE, semble avoir tendance à dissimuler les disparités entre les acteurs et les déséquilibres régionaux. Par ailleurs, elle est fondée sur une foi tacite dans l'efficacité des dispositifs de marché, la rationalité technique des outils et la faculté des institutions à générer de la coordination sans conflit (Olivier de Sardan, 2008 ; Molle, 2008).

Devant ces observations, il est crucial de mettre en place des structures d'analyse rigoureuses qui soient à même de restituer la complexité, le caractère conflictuel et la profondeur institutionnelle de l'analyse des politiques publiques. Ainsi, l'approche basée sur la gouvernabilité permet d'examiner les capacités concrètes des États et des acteurs publics à prendre des décisions durables et légitimes dans un contexte incertain. Cette vision, défendue par des penseurs tels que Francis Fukuyama (2004), Michel Crozier (1977) ou Mark Moore (1995), incite à envisager la structure, les compétences et les ressources du système bureaucratiques comme des facteurs déterminants de l'efficacité politique.

L'approche de la gouvernementalité, tirée des recherches de Michel Foucault (2004) et approfondie par Dean (2010) et Rose (1999), met en lumière les logiques de gestion, les mécanismes techniques et les types de pouvoir diffuse qui guident l'action publique actuelle. En analysant les outils de gestion de l'eau, accord de délégation, indices de rendement, audits, entre autres, elle propose une interprétation critique de ce que signifie réellement « gouverner », non seulement en matière de compétences, mais également en terme d'établissement de normes, de subjectivité et d'inégalités.

Ces deux cadres ne sont pas en opposition, ils se complètent mutuellement. Leur mise en place permet de surmonter l'ambiguïté du concept de gouvernance en illustrant à la fois les structures institutionnelles (gouvernabilité et les modalités de pouvoir néolibérales (gouvernementalité) qui coexistent dans les systèmes de gestion de l'eau. Cette double lecture sert de cadre d'analyse à la fois critique et pratique, capable d'alimenter un examen théorique et empirique des transformations actuelles de l'action publique (Lynn, 2006).

3. Gouvernabilité : Penser la capacité des institutions publiques à gérer les risques

3.1. Capacité des acteurs publics à produire des décisions efficaces, légitimes et durables

Dans son sens actuel, le concept de gouvernabilité fait référence à la compétence des institutions publiques pour élaborer, décider, implémenter et faire valoir des politiques publiques efficaces, légitimes et pérennes. Ceci est réalisé dans un environnement souvent caractérisé par l'incertitude, la complexité et la diversité des acteurs (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama, 2004 ; Kooiman, 2003). Elle se différencie de la gouvernance en ce sens qu'elle questionne non pas les modalités d'association entre acteurs, mais les conditions de validité de l'action publique. Francis Fukuyama (2013) décrit la gouvernabilité comme l'association entre la puissance de l'État (State capacity) et l'excellence de ces institutions : un Etat est considéré comme gouvernable s'il est en mesure d'appliquer des politiques publiques de façon cohérente, sans rencontrer de problèmes liés à la coordination, à la compétence ou à la légitimité (Fukuyama, 2013 ; Gomide, 2016). Cette perspective est similaire à celle de

Guillermo O'Donnell (1993), qui associe la gouvernabilité démocratique à la présence de mécanismes de responsabilisation et à la densité institutionnelle qui favorise la stabilité des décisions collectives (O'Donnell, 1993).

Dans le domaine de la gestion publique, divers auteurs font appel à ce concept dans le but d'examiner les conditions nécessaires pour une action publique efficace et pérenne. Dans leur sociologie des organisations de 1977, Michel Crozier et Erhard Friedberg soulignent l'importance stratégique des actions des acteurs, qui peuvent structurer ou entraver la capacité de gouvernance (Crozier et Friedberg, 1977). Dès lors, la gouvernabilité nécessite non seulement une structure institutionnelle solide, mais aussi la reconnaissance des dynamiques d'acteurs, des degrés d'autonomie et des ressources symboliques engagées dans les processus décisionnels.

Mark Moore (1995) suggère un cadre supplémentaire avec sa théorie de la valeur publique. Il y affirme que pour générer des décisions légitimes, les gestionnaires publics doivent concilier trois facteurs : La viabilité institutionnelle (administrative), l'acceptabilité politique (légitimité sociale) et la valeur publique (utilité communautaire) (Moore, 1995). La gouvernabilité se définit alors comme la capacité à établir un « alignement stratégique » entre ces trois aspects, ce qui exige une structure flexible mais correctement dirigée, ayant des espaces d'ajustement tout en honorant ses objectifs.

Dans le contexte des pays en voie de développement, on fait fréquemment appel à la gouvernance pour identifier les lacunes de capacité institutionnelle, particulièrement dans les secteurs tels que l'environnement, la sécurité ou la gestion des ressources. Fukuyama (2004) met en évidence que les États fragiles, caractérisés par des administrations éclatées ou influencées par des dynamiques clientélistes, ont du mal à prévoir les dangers et à élaborer des politiques stables (Fukuyama, 2004, Hanson, 2019). La gouvernabilité s'impose donc comme une problématique non seulement de réorganisation structurelle, mais aussi le renforcement institutionnel, par le biais de la professionnalisation des fonctionnaires, de la transparence des processus et de la définition claire des responsabilités.

En outre, Jan Kooiman (2003) suggère d'envisager la gouvernabilité non seulement en tant qu'aptitude à agir, mais également comme une interaction dynamique entre diverses formes de gouvernance, de la gouvernance hiérarchique à celle collaborative (Co-gouvernance), ce qui améliore notre compréhension des systèmes publics complexes (Kooiman, 2003). Cet aspect interactif complète les méthodes traditionnelles en mettant l'accent sur la dépendance mutuelle entre les acteurs publics, sociaux et spécialisés dans la structuration même de la gouvernabilité.

Des auteurs tels que Laurence Lynn (2006) et Christopher Pollitt (2012) approfondissent ce point de vue dans le secteur de l'administration publique. Lynn suggère d'associer la gouvernabilité à la performance publique, tandis que Pollitt met l'accent sur la complexité grandissante des politiques publiques et sur l'importance d'une direction stratégique (Pollitt, 2012 ; Lynn, 2006). D'après ces spécialistes, la gouvernabilité devrait être considérée comme un processus dynamique et évolutif, basé sur l'apprentissage institutionnel, la résilience organisationnelle et la régulation par le savoir.

La gouvernabilité ne se limite pas donc à une compétence technique ou administrative, il renvoie plutôt à un système politico-administratif intégré qui peut générer des décisions efficaces dans leur mise en œuvre, acceptables dans leur validation et durables dans leur

conséquences. C'est ce trio, efficacité, légitimité, durabilité, qui forme la base de toute action publique significative dans une situation de crise ou de gestion des risques tels que celles liées à l'eau.

3.2. Application à la gestion de l'eau : Coordination intersectorielle, dispositifs institutionnels, niveau de décentralisation

L'application du principe de gouvernance à la gestion des ressources hydriques nécessite une évaluation de l'efficacité avec laquelle les institutions publiques parviennent à orchestrer l'action collective, gérer les dépendances intersectorielles et multi échelles, tout en prenant des décisions à la fois efficaces et légitimes dans un cadre de pénurie croissante de cette ressource (World Bank ,2006 ; OCDE, 2011). Effectivement, la gestion de l'eau se caractérise par son aspect intrinsèquement intersectoriel (agriculture, industrie, énergie, urbanisme, environnement) et multiniveaux, impliquant des acteurs de divers horizons tels que l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile (Lascoumes et Le Galès 2007).

La première condition pour une gouvernance efficace dans ce domaine est donc la coordination intersectorielle, qui nécessite la capacité à transcender les logiques sectorielles compartimentées. Comme le fait remarquer Laurence Lynn (2006). Une telle coordination nécessite une autorité administrative centrale puissante, en mesure de trancher entre des intérêts divergents, mais aussi des instruments de gouvernance capables de structurer la négociation et l'implication. Dans plusieurs nations, notamment le Maroc, la coordination est encore insuffisante : les ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de l'équipement ou de l'environnement agissent sans véritable synergie, et les stratégies relatives à l'eau ont du mal à prendre en compte les politiques liées au foncier, à l'énergie ou à l'industrie (Hammani, Faysse et Kuper, 2017 ; Swyngedouw, 2004).

Le second levier de gouvernance se base sur l'efficacité des mécanismes institutionnels. Cela comprend toutes les entités formelles responsables de la régulation, de la planification et de l'exécution des politiques de l'eau : agences de bassin, comités de concertation, organismes publics, services décentralisés. Le Maroc a mis en place un système institutionnel plutôt progressiste, basé sur les agences de bassin hydraulique (ABH), grâce à la loi 10-95 puis la loi 36-15, censée garantir une planification intégrée au niveau régional. Cependant, comme le démontre Ait Kadi (2009), Faysse et al, (2020), ces agences font face à un déficit d'autonomie financière, une faible présence locale et des difficultés à faire valoir leur autorité face au ministère ou aux acteurs économiques prédominants (El Faiz, 2022). L'équilibre de la gouvernabilité hydrique est donc perturbé par des déséquilibres de pouvoir entre les institutions centrales et déconcentrées, en plus d'une culture de coordination insuffisante.

Le troisième élément structurant et le degré de décentralisation. Une gouvernance améliorée Nécessite une coordination harmonieuse entre les niveaux central, régional et local. L'OCDE (2011,2015) propose un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux qui recense douze « obstacles à la coordination », également appelé gaps (administratif, financier, juridique, informationnel, etc.). Les réformes de décentralisation devraient s'efforcer de les surmonter. En 2011, la constitution du Maroc a établi le concept de la régionalisation avancée. Cependant, la gestion de l'eau demeure largement centralisée, tant en terme de planification que d'investissement, avec une capacité limitée des collectivités territoriales à influencer les décisions stratégiques (Faysse, 2011 ; El Faiz 2022).

Plusieurs auteurs soulignent donc l'importance de reconsidérer la gouvernabilité comme une compétence décentralisée, basée sur l'apprentissage institutionnel, la collaboration inter-organisationnelle et le développement des capacités locales. Christopher Pollitt (2005) préconise une gouvernance flexible, où l'état maintient un rôle de direction stratégique tout en admettant l'indépendance des intervenants locaux. De la même façon, Elinor Ostrom (1990) démontre que les collectivités territoriales sont capables de gérer de manière durable les ressources en eau à condition qu'elles aient des droits précis, des institutions solides et un système de régulation polycentrique (Kooiman, 2003 ; Ostrom, 1990). En définitive, l'évaluation de la gouvernance de l'eau ne peut se faire uniquement à travers l'existence de lois ou d'infrastructures. Elle implique une compétence concrète pour favoriser la collaboration entre les secteurs, coordonner les niveaux territoriaux et établir des institutions possédant autorité, ressources et légitimité. Dans de multiples situations, cette compétence reste à développer et c'est précisément ce manque de gouvernabilité qui entrave l'efficacité des stratégies de l'eau face aux enjeux climatiques, démographiques et économiques (Molle, 2008).

3.3. Analyse critique des cas où la gouvernabilité est déficiente : fragmentation, conflits de compétences, déficit de pilotage

L'analyse de la gouvernance de l'eau montre, dans de nombreuses situations à l'échelle nationale, de lacunes structurelles dues à une fragmentation institutionnelle, des superpositions de responsabilité et un déficit en matière de direction stratégique. Ces lacunes ne se limitent pas aux aspects techniques : elles révèlent une carence dans les processus de coordination, un déséquilibre entre les niveaux de l'action publique, et une interaction insuffisante entre les exigences politiques, administratives et territoriales (Fukuyama, 2004 ; OCDE, 2015, Safine et al, 2022).

L'un des principaux freins à la gouvernance efficace dans le domaine de l'eau est la fragmentation institutionnelle. Elle se traduit par un foisonnement d'entités responsables, souvent désorganisées, qui agissent sur des zones fonctionnelles peu définies. Au Maroc les compétences en matière d'eau sont réparties entre les ministères de l'équipement, de l'agriculture, de l'intérieur, de l'environnement ainsi que diverses agences publiques et collectivités territoriales. Cependant, il n'existe pas de cadre unifié pour la coordination opérationnelle (Ait Kadi, 2009). Cette dispersion entraîne des litiges en termes de responsabilité, des répétitions de programmes et une perte de consistance stratégique dans les politiques liées à l'eau (Safine et al, 2022).

Les agences de bassin hydraulique (ABH), supposées représenter une gestion régionale de l'eau, font face à une autorité institutionnelle limitée à une forte dépendance envers l'administration centrale. Elles ont des ressources limitées pour faire valoir leurs décisions face à d'autres intervenants sectoriels plus influents (rapport GIRE, 2022). Ainsi, plusieurs plans directeurs d'aménagement et de gestion intégrée des ressources en eau (PDAIRE) sont conçus sans véritable coordination avec les plans de développement régional ou avec les politiques agricoles et d'aménagement (Faysse, 2011 ; El Faiz, 2022).

Les deuxièmes manifestations d'une gouvernabilité insuffisante, les conflits de compétence, découlent d'incertitude juridiques et d'une indistinction dans la détermination des rôles. Les superpositions entre les niveaux central, régional et local entraînent régulièrement des obstacles dans l'exécution des projets liés à l'eau. Selon El Faiz (2022), l'absence d'une direction clairement définie dans des initiatives telles que la planification des barrages, le

recyclage des eaux usées ou la régulation des extractions entraîne une dispersion des responsabilités. Ce contexte nuit à la responsabilité et met en péril la faculté de gestion sur le long terme.

En outre, il existe un manque de gestion stratégique. En effet, de nombreux acteurs publics agissent de manière réactive et à court terme, sans stratégie d'ensemble ni système d'évaluation des performances. Il y a un manque généralisé de tableaux de bord communs entre les institutions, d'outils de responsabilité croisée ou de mécanismes d'évaluation et de suivi indépendants (Safine et al, 2022). On privilégie l'exécution concrète des projets (forages, adductions, barrages), au détriment du renforcement institutionnel, de la transparence dans les décisions et de la cohérence entre les différents secteurs. Sous un angle de gestion, cette lacune peut être perçue comme un manque de capacité étatique, aussi bien on se qui concerne les ressources humaines, le leadership que l'environnement institutionnel. Fukuyama, (2013) fait allusion à une gouvernabilité faible en tant que conjonction d'un professionnalisme administratif bas et d'une légitimité institutionnelle déficiente. Christopher Pollitt (2005) met en lumière l'importance vitale des « capacités d'absorption ». En effet, une institution publique ne peut relever efficacement les défis sans une fraction organisationnelle adéquate, un système d'information solide et une implantation territoriale forte.

Pour finir, des chercheurs soulignent les aspects culturels et politiques de cette gouvernabilité déficiente. Selon Michel Crozier (1977), l'absence de collaboration dans les systèmes bureaucratiques et due à des luttes de pouvoir interne, à des dispositifs de d'obstruction et un manque de confiance entre différents échelons hiérarchiques. Cette approche fragmentée va au-delà de l'aspect technique : Elle reflète des défis de contrôle, des conflits institutionnels et des oppositions changements profondément enracinées dans les cultures bureaucratiques.

Par conséquent, la capacité à gérer la politique de l'eau est structurellement affectée par ses diverses tensions. Identifier ces déficits est crucial pour déterminer les domaines de réformes possibles, améliorer la coordination et établir des capacités institutionnelles proportionnelles aux défis environnementaux actuels.

3.4. Quels indicateurs pour évaluer la gouvernabilité hydrique ?

La mise en place d'indicateur appropriés est indispensable pour évaluer la gouvernabilité hydrique, afin de diagnostiquer la capacité véritable des institutions publiques à gérer de manière durable les ressources humaines (Silva Nova Sanchez et al, 2022 ; Ibrahim, 2025). A la différence des indicateurs uniquement technique (comme le volume d'eau stocké ou l'étendue des services d'approvisionnement en eau), les indicateurs de gouvernance doivent évaluer des aspects politiques, institutionnels et organisationnels (OCDE, 2018 ; Banque mondiale, 2018). Il nécessite une approche systémique prenant en compte les les interactions entre les parties prenantes, la qualité des mécanismes de gestion, la légitimité des choix et l'aptitude à gérer les crises (Del Vecchio, 2017 ; Silva Nova Sanchez et al, 2025).

Un premier ensemble d'indicateurs se concentre sur la stabilité institutionnelle : La pérennité des institutions responsables de l'eau, niveau d'autonomie, compétences humaines et ressources financières, précision des missions en (OCDE, 2015 ; Legrouri, 2019). L'agence du

Bassin Hydraulique, par exemple, devrait bénéficier d'un budget autonome, de collaborateurs officiel et de zone de décision afin de contrôler les pratiques (Faysse, Hammani et Cuper, 2020). Un critère essentiel pourrait être la part du budget public allouée à la gestion intégrée de l'eau (rapport GIRE, 2022).

Un autre aspect porte sur la coordination interinstitutionnelle, évaluée à travers l'existence de mécanisme de concertation entre les ministères, les collectivités, les agences publiques et la société civile (Fayssen et al ; 2020 ; CESE, 2023). Concernant les indicateurs qualitatifs : régularité des rencontres, incorporation des plans hydriques aux politiques de l'urbanisme ou de l'agriculture, présence d'un cadre juridique précis (Machrafi et al ; 2022).

Un troisième aspect concerne la performance en matière de prise de décision et la réactivité des institutions. On évoque ici des indicateurs tels que la présence d'un système de suivi et d'évaluation, des mécanismes d'alerte pour les sécheresses ou encore la capacité de réaction en cas de crise (Banque mondiale, 2018).

Pour finir, l'importance de la légitimité et de la responsabilité (accountability) des institutions ne peut être sous-estimée. Une véritable participation citoyenne, une transparence en matière d'eau et des dispositifs de médiation indépendants sont primordiaux (O'Donnell, 1993 ; Lascoumes et Le Galès, 2007 ; Ibrahim 2025).

Il existe déjà des systèmes de suivi à l'échelle internationale. Le cadre indiciel de la gouvernance de l'eau de l'OCDE (2018) et les recommandations du programme SDG6 de l'ONU-eau (UNEP, 2021) suggèrent des indicateurs relatifs à la gouvernance, tels que la participation des communautés locales ou l'utilisation de données scientifiques (UNEP 2021 ; OCDE 2018).

Au Maroc, une analyse empirique révèle que les politiques de gouvernance en vigueur semblent sous-évaluer les indicateurs politiques et participatifs, privilégiant plutôt des éléments techniques ou liés aux infrastructures (Ibrahim 2025 ; Silva-Nova Sanchez et al ; 2022).

4. Gouvernamentalité : Analyser les rationalités gestionnaires et néolibérales dans l'action publique

4.1. Gestion des risques comme technologie de gouvernement (Foucault, Dean, Rose)

Le concept de gouvernamentalité, élaboré initialement par Michel Foucault lors de ses enseignements au Collège de France (en particulier dans « Sécurité, territoire, population » et « Naissance de la biopolitique »), correspond à une forme de rationalité politique visant à orchestrer les actions des individus via un mélange de méthodes, d'expertise et d'organismes (Foucault, 2004, Lemke, 2001). Le but n'est pas seulement d'exercer du pouvoir par la contrainte ou la loi, mais de guider les actions en se basant sur le savoir, la normativité diffuse et la gestion des risques (Foucault 2004 ; Lascoumes et Le Galès, 2007).

Dans ce contexte, la gestion des risques, sanitaires, environnementaux ou hydriques, se présente comme une technologie de gouvernement, soit un ensemble d'outils destinés à prévoir, modéliser, maîtriser et rendre l'incertitude managériale manageable (Dean, 2010 ; Walters, 2012). Selon Dean (2010), cette technologie représente une modalité particulière de gouvernementalité qui allie des outils techniques (modèles, indicateurs, audits), une logique politique (responsabilité, efficacité) et des types de subjectivation (l'utilisateur rationnel, l'acteur responsable). Dans cette perspective, gouverner ne se résume pas à donner des ordres, mais implique aussi de modéliser les circonstances dans lesquelles personnes et institutions prennent des décisions conformes à des logiques préétablies. (Miller et Rose, 2008).

Nicolas Rose (1999), en s'inspirant des travaux de Foucault, démontre que le néolibéralisme n'implique pas la diminution du rôle de l'État, mais plutôt sa redéfinition : l'État se transforme en un producteur des conditions permettant l'exercice de la liberté, mais selon une logique économique (Rose, 1999 ; Brown, 2015). Ainsi, la gestion publique utilise des méthodes « d'activation », « d'évaluation » et « de pilotage de performance » destinées à gérer à distance, en faisant appel aux compétences individuelles et organisationnelles en accord avec les normes de du marché (Osborne, 2006). Dans ce contexte, l'eau devient un élément gérable non pas tant par la législation ou l'éthique mais par des mécanismes de rationalisation, de quantification et de responsabilisation (Bakker, 2010 ; Swyngedouw, 2004).

Dans le contexte marocain, ces dynamiques se manifestent à travers divers mécanismes institutionnels. Les politiques nationales de l'eau recourent de manière croissante à des outils issus du New public management, tels que les contrats de performance établis avec les agences de bassin, les plans de gestion basés sur des indicateurs d'efficacité, ou encore l'implication des opérateurs privés par le biais des concessions de service public (Safine, Lamrani et Bouhamidi, 2022). Ces outils ne sont pas impartiaux : ils cherchent à « responsabiliser » les intervenants locaux tout en conservant un contrôle éloigné par la centralisation des indicateurs de performance (Hammani, Faysse et Kuper, 2017).

Cette gouvernance axée sur les indicateurs entraîne un système d'évaluation continue, où les ABH sont tenues de justifier la répartition des ressources et l'efficacité de leur intervention selon des normes fixées par l'administration centrale (Ait Kadi, 2009). Par conséquent, la gestion du risque lié à l'eau se transforme en un outil de réforme organisationnelle : les sécheresses ou la pénurie d'eau sont utilisés comme prétexte pour réviser les compétences, déléguer la gestion ou mettre en place des systèmes de tarification incitative (Banque mondiale, 2018).

L'application de la gouvernementalité à la gestion de l'eau implique que les politiques liées à l'eau ne se limitent pas à des solutions techniques aux besoins objectifs, mais représentent également des constructions politiques de la rareté, de la sécurité et du risque (Allan, 2001 ; Bakker, 2010 ; Del Vecchio, 2017). Le débat concernant la crise de l'eau se transforme en un outil de justification pour des mécanismes de pouvoir tels que les délégations de service public, les contrats de performance ou les régulations tarifaires. Ces derniers ne sont pas neutres, ils véhiculent une certaine conception du monde. Une conception où l'efficacité, la prévoyance et la responsabilité priment sur la solidarité, la justice ou l'indépendance hydrique. (Molle, 2008 ; Olivier de Sardan, 2008). Donc, examiner la gestion des risques associés à l'eau sous l'angle de la gouvernementalité signifie questionner les types de rationalité qui soutiennent les politiques publiques. Pourquoi un enjeu est-il considéré comme un risque ? Quelle connaissance lui permet d'être observable et quantifiable ? Quels instruments sont

utilisés pour sa gouvernance ? Et surtout, quels genres de comportements, d'interactions sociales et de subjectivité sont générés en réponse ? (Jessop, 2007).

4.2. Eau comme objet biopolitique : Sécurité, rareté, modélisation, prévision

En adoptant une perspective foucauldienne sur la gouvernementalité, on peut considérer l'eau comme un élément biopolitique, à savoir un sujet de gouvernance qui nécessite un contrôle des conditions d'existence des populations (Foucault, 2004 ; Lemke, 2011). Selon Michel Foucault (2004), la biopolitique représente une forme d'exercice du pouvoir qui ne se concentre plus sur les territoires, mais plutôt sur les corps, les populations et les conditions de leur reproduction telle que la santé, la sécurité et l'environnement (Agamben, 1998 ; Esposito, 2008). L'eau, considérée comme une ressource essentielle, prend dès lors une place centrale dans les mécanismes actuels de contrôle social, économique et territoriale (Swyngedouw, 2009).

Dans les débats actuels, l'eau est souvent décrite comme une ressource précieuse et en péril, dans la gestion nécessite une préparation minutieuse et une organisation basée sur des modèles prévisionnels (Mehta, 2001). L'édification discursive de la rareté représente une première facette de sa biopolitisation. Elle autorise l'établissement de régime spéciaux (comme pendant une sécheresse) ou la justification de réforme structurelles (privatisation, tarification incitative) au nom de la « crise de l'eau » (Allan, 2001 ; Swyngedouw, 2009 ; Loftus, 2009). Ce discours de rareté est fréquemment associé à des outils de modélisation hydrologique ou climatique, qui facilite la production de données, l'évaluation du risque et la formulation de décisions politiques objectives (Pahl-Wostl, 2015 ; Linton, 2010).

Ces modèles, loin d'être impartiaux, véhiculent des rationalités particulières. Ils supervisent ce que Dean (2010) désigne comme le « domaine du pensable ». Ils choisissent les variables à considérer, les scénarios considérés réalistes et les indicateurs jugés significatifs (Miller et Rose, 2008). Par conséquent, des indicateurs tels que le « stress hydrique », Le « déficit en précipitations » ou le « rendement des réseaux » sont utilisés non seulement pour caractériser une situation, mais également pour orienter les politiques publiques en fonction de critères d'efficacité, de prévention ou de rationalisation économique (Bakker, 2010 ; Pahl-Wostl, 2015 ; Kaika, 2003). L'eau se transforme en un élément quantifiable, calculable, prévisible, ce qui la positionne comme un instrument privilégié des technologies gouvernementales néolibérale (Castree, 2008).

De plus, L'aspect biopolitique de l'eau se révèle dans sa relation avec la sécurité des populations. La sécurité hydrique, actuellement au centre des préoccupations des organisations internationales telles que l'UNESCO ou la Banque mondiale, se fonde sur une approche technocratique des risques. L'objectif étant d'assurer un approvisionnement en eau suffisant, sécurisé et pérenne pour éviter les conflits, les épidémies ou les crises de nourriture (UNESCO, 2019). Cependant, cette sûreté se base sur des compromis tacites entre différents secteurs (agriculture, consommation au milieu urbain, industrie), différentes classes sociales (ruraux/urbain, aisés/modestes), et différentes générations (accès actuel par rapport à la durabilité future). Dans cette perspective, la politique de l'eau se transforme en un instrument

biopolitique pour gérer les populations, associées à des nécessités de maintien de l'ordre, de prévention des déplacements et d'instabilité politique (Zeitoun et Warner, 2006 ; Allan, 2001).

En somme, la gouvernance biopolitique de l'eau se positionne dans un cadre préventif, dans la mesure où elle s'appuie sur une gestion prospective des dangers à venir (Anderson, 2010). Grâce aux stratégies de gestion de la sécheresse, aux projections climatiques ou aux mécanismes d'assurance en matière d'eau, les gouvernements s'efforcent de maîtriser l'incertitude, d'assurer la fourniture en ressources hydrique et de tenir les utilisateurs responsables (Mehta, 2011 ; UNEP, 2021). Cette prévision modifie les technologies de l'intervention publique, mettant en avant l'urgence, la prudence et le progrès technologique, généralement au détriment du débat démocratique ou de l'équité sociale (Saurin, 2018 ; Kaika, 2003). Ainsi, perçu comme une entité biopolitique, l'eau expose la façon dont les mécanismes de gestion contemporaine fusionnent expertise pointue, raisonnement économique et structure de domination. Elle dépasse désormais le statut d'objet naturel ou de service public pour devenir un pilier essentiel de la production sociale contemporaine, tout en exposant les frictions entre gouvernement, économie et vie (Jessop, 2007 ; Swyngedouw, 2009).

4.3. Instruments de rationalisation et de contrôle dans la conduite de l'action publique hydrique : Audits, indicateurs, partenariats public privé et dispositifs incitatifs

L'étude de la gouvernementalité nécessite une analyse détaillée des outils de gestion, qui ne sont jamais neutres et véhiculent toujours une logique politique implicite (Lascombes et Le Galès 2007). En matière de gestion de l'eau, une multitude d'instruments sont à notre disposition. Les indicateurs de performance pour les réseaux des systèmes de tarification différenciée, les plans directeurs, les normes de consommation et des technologies de mesure comme les compteurs intelligents. Il y a également des contrats de délégation, les dispositifs incitatifs et des actions de sensibilisation. De plus en plus fréquents dans les collectivités territoriales, les audits hydriques ont pour objectif d'identifier les fuites d'eau, de calculer les frais d'exploitation et de repérer les possibilités d'amélioration. Ils témoignent d'un désir de gestion fondée sur des preuves, dans une perspective de comparaison et de performance. Ces inspections nourrissent des mécanismes d'évaluation qui permettent de classer les opérateurs, d'imposer des punitions en cas de dysfonctionnement et de se tenir des réformes ou des privatisations (OCDE, 2015 ; GIZ, 2018).

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'eau, des outils clés tels que les indicateurs de performance, qui incluent le rendement des réseaux, le taux de récupération des coûts ou encore le niveau de satisfaction des usagers, sont essentiels. Ils rendent possible la conversion des objectifs politiques en chiffres, le suivi à distance des gestionnaires et l'explication des décisions d'allocation ou d'investissement. Ces indicateurs établissent un esprit de mesurabilité constante, qui cherche à substituer le discernement politique par la régulation technique.

Les partenariats publics-privés (PPP) constituent un autre dispositif de gouvernementalité en confiant la gestion de l'eau à des opérateurs privés, les autorités conservent le contrôle stratégique tout en déléguant la responsabilité opérationnelle à des entités tenues par des exigences de profitabilité. On observe cette disposition dans de nombreuses grandes villes

marocaines, telles que Casablanca (Lydec), Rabat (Redal) ou Tanger (Amendis). Dans ce cas dans ces cas-là, La gestion déléguée est soutenu par une quête d'efficacité, de professionnalisation et de contrôle des coûts.

Toutefois, elle génère également des débats autour de la transparence, de l'accessibilité et du bien-fondé des décisions tarifaires (Azoulay et Belghazi, 2013 ; Sebti, 2015).

Au final, l'un des buts communs de ces outils et de responsabiliser les utilisateurs par le biais de compagnie de communication, d'encouragement tarifaire ou de mécanismes participatifs, on invite les utilisateurs à adopter une approche basée sur la rareté et l'efficacité. Cette tendance reflète une gestion des risques de plus en plus individualisée, en accord avec les principes néolibéraux de gouvernance, où l'état nous garantit plus la distribution mais établit les conditions pour l'auto-discipline et le contrôle dispersé (Dean, 2010 ; Rose, 1999).

4.4. Résultats : Les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) à Ouarzazate comme dispositifs de gouvernamentalité

Au Maroc, les plans directeur d'aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE), établi par les lois 10-95 et 36-15 (bulletin officiel numéro 6480,2016 ; ministère de l'Équipement et de l'eau), représentent un outil clé pour la planification de la gestion de l'eau. Conçu par les agences de bassin hydraulique (ABHDON, 2022 ; ministère de l'Équipement et de l'eau, 2020), ces outils visent à organiser la gestion des ressources au niveau des bassins, en s'appuyant sur des instruments techniques, des scénarios futurs et des priorités stratégiques (FAO, 2020 ; OCDE, 2015).

L'étude de cette politique, enrichie par une recherche empirique réalisée à Ouarzazate, offre une compréhension des dynamiques pratiques de la gouvernamentalité (Foucault, 2004 ; Dean, 2010 ; Rose, 1999) dans un environnement semi-aride face à des enjeux grandissants de rareté et d'arbitrage de l'eau (Swyngedouw, 2009). Les interviews semi-structurées menées auprès de trois entités importantes, L'ABHDOB, l'ONEE-branche eau Ouarzazate, et la direction régionale du ministère de l'Équipement, mettent en lumière tant le rôle majeur du PDAIRE en tant que dispositif de rationalisation que ses contraintes concernant son fonctionnement pratique et la participation (Crozier et Friedberg, 1977 ; Bevir, 2010).

Selon les responsables de L'ABHDON, le PDAIRE joue un rôle crucial dans la planification territoriale des ressources. Néanmoins, ils mettent en évidence son insuffisance flexibilité à s'adapter aux spécificités locales. L'attribution des priorités (Eau potable, agriculture, industrie, tourisme) s'appuie sur des critères techniques et des scénarios hydrologiques simulés (FAO, 2020). Cependant, ils ont parfois du mal à prendre en compte les exigences spécifiques des villages ruraux, notamment en cas de sécheresse prolongée (Fukuyama, 2004 ; Banque mondiale 1992).

Selon les responsable de l'ONEE-branche eau Ouarzazate, le PDAIRE est une référence essentielle pour prévoir la demande en eau potable, surtout dans une ville qui connaît une croissance touristique et résidentielle (Banque mondiale, 2017). Cependant, ils regrettent un manque de cohérence entre les projections du PDAIRE et les véritables initiatives de

développement urbain ou d'infrastructure. D'après leur analyse, les indicateurs sont fréquemment trop généralistes et leur mise en œuvre pratique souffre d'un manque de coordination avec les intervenants sur le terrain (OCDE, 2018 ; Hood, 1991).

Les acteurs du ministère de l'équipement, directions régionale de l'eau soulignent pour leur part la tendance continue à la centralisation dans la conception des plans. Bien que le contexte légal encourage une approche participative, les discussions montrent que les consultations locales demeurent principalement symboliques et que les décisions majeures sont déterminées à Rabat. Un des ingénieurs déclare de cette manière : « Ne parlons des chiffres, pas des priorités ». Cette observation reflète une sorte de gouvernance à distance ou la sophistication du PDAIRE est utilisée pour justifier des décisions préétablies, plutôt que de créer un véritable espace de discussion territoriale.

Cette étude de terrain révèle aussi la subjectivation des acteurs locaux provoqués par le PDAIRE. Par le biais de l'établissement d'indicateurs, de modèle SIG et de classifications d'usage, le projet élabore une perspective normative de la gestion de l'eau, axée sur la performance, l'ordre et la prévoyance. Le modèle de l'usager rationnel-responsable, économe et collaboratif est souvent évoqué dans les discours, même s'il ne correspond pas aux véritables compétences des communautés rurales qui font face à des inégalités d'accès, des manques de services ou des conceptions culturelles distinctes de l'eau (Swyngedouw, 2009).

En définitive, l'exemple de Ouarzazate met parfaitement en lumière la fonction des PDAIRE en tant que dispositifs de gouvernementalité (Foucault, 2004 ; Dean, 2010). Leur objectif est d'établir un régime hydrique basé sur la transparence technique, la prévision et l'adhésion aux normes d'efficacité (Bevir, 2010). Cependant, cette recherche met également en évidence leurs contraintes institutionnelles et sociales, en exposant une divergence entre la stratégie de planification centralisée et les dynamiques locales (Banque mondiale, 1992 ; OCDE, 2015). Ce décalage met en question la légitimité territoriale des décisions concernant l'eau et incite à considérer le PDAIRE non seulement comme un dispositif technique, mais aussi comme un espace politique à reterritorialiser. Il convient d'y intégrer davantage les connaissances spécifiques, les priorités locales et les capacités institutionnelles effectives des acteurs (Lascoumes et le Galès 2007 ; Rose, 1999).

La figure ci-dessous représente les nuages de mots générés à partir des entretiens examinés avec le logiciel Nvivo. Ceux-ci soulignent les expressions le plus souvent utilisées par chacun des trois intervenants territoriaux consultés : L'ABHDON, la direction régionale du ministère de l'Équipement et de l'Eau, ainsi que l'ONEE-branche Eau. Ces représentations servent d'instruments heuristiques pour déceler les schémas discursifs prédominants et comprendre, au-delà des discours individuels, les dynamiques institutionnelles et cognitives qui façonnent l'action publique pour la gestion de l'eau dans la zone d'étude.

dimension normative dans les propos des participants de l'ONEE où un responsable déclare que « *La tarification progressive et la gestion de la demande constituent des outils indirects mais efficaces pour encourager un comportement responsable chez les usagers* », tandis qu'un autre soutient que « *Il ne s'agit pas uniquement de fournir de l'eau, mais également d'opérer une transformation durable des habitudes de consommation* ».

Ces observations empiriques soutiennent la théorie que les dispositifs de gestion des risques liés à l'eau ne se réduisent pas à des outils techniques, mais ils contribuent aussi à la régulation des comportements et à la redéfinition des responsabilités des intervenants publics et privés.

Cependant, il faut noter que les concepts de gouvernabilité et de gouvernementalité, tels qu'ils sont utilisés dans cette étude, ne sont pas directement exprimés par les intervenants interrogés. Ces idées, qui sont à la fois théoriquement riches et sémantiquement floues, ne sont pas intégrées dans le langage courant des institutions et des acteurs territoriaux participant à la gestion de l'eau. Au cours des entretiens, l'expression la plus couramment utilisée pour faire référence aux modalités d'action publique, aux structures institutionnelles et au processus de coordination est celle de « *gouvernance* ». Celle-ci est considérée de manière étendue, souvent normative et parfois floue. Cet élément illustre l'une des limites méthodologique inhérentes à la démarche de collecte des données, déjà évoquée dans la partie consacrée à la méthodologie.

L'application des notions de gouvernabilité et de gouvernementalité nécessite un effort d'analyse interprétatif que nous avons mené dans le cadre de cette étude, afin d'aller au-delà du niveau superficiel des discours et de comprendre les rationalités sous-jacentes, les dynamiques de pouvoir et les modalités d'encadrement implicites. En d'autres termes, lorsque les acteurs parlent de la gouvernance de l'eau en se référant à la coordination, l'efficacité, la planification, la responsabilité partagée, l'analyse révèle que ses propos englobent à la fois des problématiques de gouvernabilité (liées aux capacités organisationnelles et opérationnelles de l'État) et de gouvernementalité (qui font référence aux mécanismes normatifs, techniques et discursifs qui orientent et contrôlent les comportements).

Sous cet angle, la troisième hypothèse n'a pas pour but d'assigner aux acteurs une compréhension notionnelle de ces schémas théoriques. Elle cherche plutôt à utiliser ces derniers comme des instruments d'analyse postérieure, facilitant la mise en évidence des tensions, des déséquilibres de pouvoir et de divergences constantes entre les logiques institutionnelles et les actes locaux. La relation entre gouvernabilité et gouvernementalité se présente donc comme un outil d'analyse critique de l'intervention publique dans la gestion de l'eau, élaboré à partir du concret, mais guidé par un cadre théorique qui dépasse les catégories linguistiques utilisées par les acteurs eux-mêmes.

Dans cette perspective d'analyse, l'examen combiné des nuages de mots et des propos des intervenants révèle les tensions constantes entre la rationalisation institutionnelle et les réalités du terrain. Un responsable du ministère de l'Équipement et de l'Eau reconnaît que « *Les choix stratégiques sont fréquemment déterminés au niveau central, ce qui offre peu de flexibilité pour s'adapter aux particularités locales* ». Cette concentration est considérée comme une contrainte, y compris par certains intervenants institutionnels eux-mêmes. D'après un responsable de l'ABHDON, « *Les priorités négligent fréquemment les villages ruraux, en dépit de leur vulnérabilité élevée en matière d'eau* ». Selon un technicien de l'ONEE, « *Les plans directeurs ne correspondent pas toujours aux pratiques réelles ni aux défis quotidiens des communautés rurales* », tandis qu'un autre note que « *sur le terrain, les résidents mettent*

en place leur propre stratégie d'accès à l'eau, qui peuvent être en décalage, voir en contradiction avec les systèmes officiels ».

Les nuages de mots mettent en évidence un double processus d'analyse : côté institutionnel, ils favorisent la cohérence, l'efficacité et la légitimité de l'action publique en accord avec les théories de la gouvernabilité organisationnelle (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama, 2004) ; par ailleurs, d'un point de vue politique, ils orientent les comportements, établissent des normes et participent à la perpétuation des déséquilibres de pouvoir entre le centre décisionnel et les régions périphériques. L'examen approfondi des nuages de mots, soutenu par les déclarations et les propos tirés des entretiens, nous permet d'aller au-delà d'une simple observation descriptive pour mettre en évidence comment les politiques de l'eau agissent comme des mécanismes de gouvernabilité, tout en masquant partiellement les disparités structurelles et sociales qui sont à la base de la gestion de l'eau au Maroc.

5. Discussion : Articuler gouvernabilité et gouvernementalité : Vers une lecture intégrée de l'action publique hydrique

5.1. Contradictions apparentes, complémentarité analytique

L'examen conjoint de la gouvernabilité de la gouvernementalité peut paraître initialement contradictoire. La première approche est liée à une tradition institutionnaliste, préoccupé par l'efficacité structurelle de l'État (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama, 2013 ; Lynn 2006), alors que la seconde est ancrée dans une critique poststructuraliste du pouvoir, développé par Michel Foucault et ses successeurs (Dean, 2010 ; Rose, 1999 ; Lemke, 2007). Au contraire, ces deux idées, loin d'être opposées, fournissent une perspective complémentaire pour comprendre plus efficacement les transformations contemporaines de l'action publique, particulièrement dans le domaine de la gestion de l'eau.

D'une part, la gouvernabilité fait référence à l'aptitude des institutions publiques organisées, planifier et trancher dans des environnements caractérisés par la complexité, l'incertitude ou la division sectorielle (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama, 2013 ; Lynn, 2006). Elle offre la possibilité de déceler les obstacles organisationnels, les conflits de compétence, les manquements à la direction stratégique ou encore le manque de coordination entre les niveaux territoriaux. Autant d'observations qui ont été mises en évidence lors de l'étude empirique réalisée à Ouarzazate. Ces vulnérabilités structurelles entraînent des réactions institutionnelles généralement réactives, mal orchestrées et caractérisées par une gestion de crise plutôt qu'une stratégie axée sur la résilience (Fukuyama, 2013 ; Bezes, 2009).

D'autre part, la gouvernementalité examine comment l'action publique engendre, au-delà des règles juridiques, des logiques politiques, des outils de pouvoir et des modalités de subjectivation (Foucault, 2004 ; Dean, 2010 ; Rose 1999 ; Lemke 2007). Elle offre la possibilité d'examiner les outils (audits, indicateurs, planification) comme des moyens de régulation indirectes, Orchestrant les actions de des usagers, opérateurs et institutions en vertu de critères d'efficacité, de performance et de responsabilité individuelle (Bezes, 2009 ; OCDE, 2015).

Dans ce contexte, les PDAIRE examinés se présentent comme des entités hybrides. Ils représentent une tentative de gouvernance territoriale (organisation, vision à 25 ans, planification hydrologique) (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama, 2013), mais ils agissent également comme des mécanismes de gouvernementalité, en structurant la planification locale grâce à des standards techniques, des représentations d'acteurs idéalisés (utilisateur rationnel, gestionnaire efficace) et des systèmes de modélisation extérieure) (Dean, 2010 ; Rose, 1999). Selon les résultats des entretiens cette démarche centralisée a tendance à négliger les dynamiques locales, à restreindre l'influence des consultations et à présenter les décisions politiques sous la forme de données neutres, sans tenir compte des conflits d'usage ou des disparités d'accès (Foucault, 2004 ; Bezes, 2009).

De plus, l'examen des nuages de mots, réalisé à partir des interviews et analysé avec Nvivo permet d'enrichir la discussion en allant au-delà de la simple restitution des discours. Ces représentations lexicales mettent en évidence l'usage fréquent de termes comme planification, gestion des ressources, indicateurs, usager responsable, normes techniques, etc., reflétant la prédominance d'une Rationalité institutionnelle axée sur l'efficacité et la légitimité (Crozier et Friedberg, 1977). Cela met en lumière, du point de vue de la gouvernance, l'engagement des institutions à élaborer des stratégies hydriques basées sur des normes de cohérence structurelle, d'anticipation et de coordination. Ces éléments constituent les bases d'une gouvernance territoriale efficace, apte à faire face à la complexité du contexte hydrique (Fukuyama, 2004 ; Kooiman, 1993).

Cependant, du point de vue de la gouvernementalité, comme l'a définie Michel Foucault (2004) ; Dean (2010) ou Rose, 1999. Ces mots décryptent les subtilités du pouvoir, à savoir les méthodes et standards qui structurent non seulement ce qui est exprimé, mais aussi ce qui doit être réfléchi, réalisé, supervisé. Les utilisateurs sont décrits comme des « sujets » devant se soumettre à des pratiques rationnelles, économes et disciplinées (Rose, 1999).

Cette dichotomie est cruciale. Alors que la gouvernabilité nécessite une structuration formelle (lois, institutions, procédures) pour gérer de manière efficiente les risques liés à l'eau dans un environnement semi-aride. La gouvernementalité souligne comment ces structures font appel à des connaissances, des indicateurs et des modélisations, autrement dit à un régime de vérité, pour valider des décisions déjà en partie établies (Foucault, 2004 ; Lascombes et Le Galés, 2007). Selon Dean, la gouvernementalité se définit comme « la manière de conduire les conduites » (conduct of conducts) et les mentalités de gouverner. Cela englobe non seulement les normes claires, mais également les convictions, les perceptions et les anticipations (mentalities of ruling) (Dean, 2010). Selon Michel Foucault la gouvernementalité est « l'ensemble constitué par les institutions, procédures, analyses, réflexions, calculs et les tactiques » autorisant le gouvernement (Foucault, 2004).

Pour conclure, l'analyse des nuages de mots révèle que les PDAIRE ne se limitent pas à être des outils de gouvernance, instaurant vision stratégique, planification hiérarchie des usages, mais constitue également des mécanismes de gouvernementalité où le pouvoir se manifeste par la discursivité, la normalisation et la subjectivation (Rose, 1999 ; Dean, 2010). Les éléments prédominants des nuages contribuent à refléter des rapports de force, à rendre invisible les conflits d'usage ou les disparités structurelles, et à dissimuler les tensions spatiales sous une façade consensuelle. Cela nécessite une réévaluation des politiques de l'eau non seulement en termes de leur efficacité à gouverner, mais aussi des méthodes qu'elles emploient, les connaissances, les standards, les discours qu'elles génèrent, et de la place

qu'elles accordent, ou pas, aux dynamiques locales et aux acteurs marginalisés pour exprimer leur point de vue (Jessop, 2000).

Cette tension n'est pas un frein à l'analyse, mais plutôt une chance heuristique. L'articulation entre gouvernabilité et gouvernementalité implique d'examiner conjointement deux aspects essentiels de l'action publique. D'une part, la capacité à agir, c'est-à-dire la compétence institutionnelle à coordonner, à diriger et à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces et légitime (Fukuyama, 2013 ; Lynn, 2006). D'autre part, le mode de mise en œuvre, comprenant tous les mécanismes qui produisent des normes, des incitations et des formes de subjectivation qui influencent le comportement des acteurs concernés (Foucault 2004 ; Dean, 2010 ; Rose, 1999).

Selon Bezes (2009), il n'est pas question de contrasté le fonctionnalisme institutionnel avec la critique foucaldienne, mais plutôt de saisir la manière dont l'action publique associe des dynamiques de gouvernance et des mécanismes de régulation qui, conjugués, organisent les conditions d'acceptabilité et d'effectivité des politiques (OCDE 2015).

Dans le domaine de l'eau, cette liaison met en lumière les zones d'ombres de la réforme. Une gouvernance faible n'assure pas la cohérence (Fukuyama, 2013), et une gouvernance efficace peut dissimuler les rapports de force (Lemke, 2007 ; Rose ,1999).

En définitive, dans un cadre de transition écologique allié à une pression sur les ressources naturelles, transcender cette fausse dichotomie permet d'éclairer l'action publique sous un angle stratégique, critique et contextualisé. Cela implique une double nécessité : Améliorer les aptitudes à gouverner (Lynn, 2006 ;Bezes, 2009) tout en questionnant les logiques qui dirigent l'acte de gouverner (Foucault , ; Dean, 2010 ;Rose ,1999).

Le diagramme suivant suggère une structure critique reliant trois notions majeures : Gouvernabilité, gouvernementalité, gouvernance, pour examiner la gestion publique des risques associés à l'eau au Maroc. La gouvernabilité souligne l'importance de la capacité institutionnelle à générer des décisions légitimes et pérennes, on évaluant la solidité des systèmes administratifs et la cohérence des processus de coordination (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama 2013).

Fig. 2 : Articulation entre gouvernabilité, gouvernementalité et gouvernance dans la gestion publique des risques hydriques.

En ce qui concerne la gouvernementalité, il met en lumière les rationalités politiques et économiques qui supportent les politiques publiques, notamment les tendances néolibérales et les outils technocratiques de contrôle tels que les indicateurs, les vérifications ou l'incitation tarifaire (Foucault, 2004, Dean, 2010 ; Rose 1999).

Finalement, la gouvernance se présente comme une référence normative prédominante dans les discours institutionnels, souvent invoquée au nom de la participation et de la transparence. Pourtant, elle est fréquemment critiquée pour son aspect technocratique, apolitique et peu démocratique (Jobert, 2004 ; Le Galès ,2004; Lascoumes et Le Gales, 2007).

Le croisement de ces trois aspects souligne la complexité de l'action publique en matière d'eau, où légitimité, efficacité et pouvoir se retrouvent en tension. Bien que la gouvernance cherche à établir un discours consensuel, l'association de la gouvernabilité et de la gouvernementalité fournit une perspective plus détaillée et critique, qui met en lumière tant les entraves institutionnelles que les dynamiques de pouvoir cachées. Ce croisement met en évidence la nécessité d'établir les politiques de l'eau au sein d'institutions solides, tout en questionnant les logiques qui guident les outils de gestion. Par conséquent, ce cadre visuel approfondi la pensée en transcendant les réducteurs inhérents à l'idée pure de gouvernance, et pave la voie vers une gestion publique de l'eau plus réfléchie, contextualisée et consciente des enjeux politiques.

5.2. Vers un cadre théorique articulé : capacité à gouverner et logiques de gouvernement

En raison de l'accroissement de la complexité des problématiques liées à l'eau : croissance de la population, fluctuations climatiques, diminution des ressources, conflits d'utilisation et tensions sur le territoire, l'examen de l'intervention publique en matière de l'eau ne peut s'appuyer que sur un unique prisme d'analyse (Allan, 2001 ; Swyngedouw, 2009). C'est ainsi que le lien entre gouvernabilité et gouvernementalité fournit un cadre théorique englobant, apte à articuler les conditions structurelles de l'intervention publique et les modalités idéologiques et techniques par lesquelles elle se déploie (Dean, 2010 ; Foucault, 2004 ; Rose 1999).

La première dimension de ce cadre se base sur la gouvernance, défini comme la capacité des institutions publiques à élaborer, diriger et appliquer des politiques cohérentes, efficaces et légitimes (Fukuyama, 2013 ; Linz et Stepan, 1996). Dans cette optique, l'étude se concentre sur la solidité de la structure administrative, sur la transparence de la répartition des responsabilités, sur la présence de procédure de coordination intersectorielle, ainsi que sur la pérennité des systèmes de légitimation (Crozier et Friedberg, 1977 ; Lynn, 2006). La recherche empirique réalisée à Ouarzazate, au moyen d'interview effectué auprès de l'ABHDON, de l'ONEE-branche eau et du bureau décentralisé du ministère de l'équipement, a révélé plusieurs insuffisances typiques d'une gouvernance précaire. Parmi les dysfonctionnements relevés figurent le chevauchement des attributions, l'absence de direction stratégique locale, la mauvaise coordination entre les différents niveaux d'intervention et une dépendance tenace à l'égard de l'administration centrale (OCDE, 2015). Ces observations soulignent les contraintes de la capacité gouvernementale à orchestrer l'action publique en matière d'eau dans un contexte de pénurie et de diverses pressions (Aït Kadi, 2009 ; Faysse et al ; 2020). Cette définition de la gouvernabilité nous pousse à examiner les conditions réelles de mise en œuvre de l'action publique, notamment dans des contextes institutionnels fragmentés ou en mutation (Banque mondiale, 2017).

Le deuxième pilier du cadre théorique se fonde sur la notion de gouvernementalité, comme élaborée par Michel Foucault et approfondie par Digne et Rose. Cela fait référence à toutes les logiques, mécanismes et méthodes de subjectivation qui permettent de guider les actions individuelles et collectives sans nécessairement avoir recours à la contrainte (Bezes, 2009, Lascombes et Le Galès, 2007). Dans cette perspective, gouverner ne se résume pas à l'énonciation de normes, mais à la mise en place des conditions permettant aux acteurs de prendre des décisions qui s'alignent librement sur les objectifs fixés par les autorités (Hood, 1991). L'étude de la gouvernementalité révèle donc les dynamiques de performance, de responsabilité, d'anticipation et de qualification qui façonnent les politiques publiques (Mehta, 2011 ; Pahl-Wostl, 2015). Elle offre la possibilité d'examiner l'importance d'instruments comme les plans directeurs, les évaluations, les indices de performance ou les systèmes tarifaires, dans la génération de normes comportementales et dans la validation technocratique des décisions publiques (Byliss et McKinley, 2007 ; Loftus, 2006).

Concernant le Maroc, les plans directeurs d'aménagement intégrés des ressources en eau (PDAIRE), malgré leur référence à des principes de planification intégrée, sont aussi soumis à cette logique de gouvernance (ministère de l'Équipement et de l'eau, 2020). Ils mettent en avant de manière technocratique la ressource, imposent des normes préexistantes pour les décisions territoriales et font appel à des acteurs idéalisés, gestionnaire efficace, usager responsable, collectivités performantes, qui ont tendance à rendre naturellement les contraintes structurelles tout en écartant les conflits d'usage (Faysse, Faiz, 2011).

Le mérite d'associer ces deux idées ne se trouve pas dans leur simple juxtaposition, mais plutôt dans la faculté qu'elles confèrent, combinées, d'explicitier la complexité des dynamiques actuelles de la santé publique. La gouvernabilité nous pousse à réfléchir sur les outils d'intervention à la disposition des institutions, tandis que la gouvernementalité éclaire les dynamiques profondes qui modèlent l'action publique et les réactions qu'elle aspire à provoquer (Bevir, 2010 ; Crozier, 1977). Appliquer la gestion de l'eau, ce cadre théorique articulé permet donc de dépasser les lectures purement managériales ou technocratiques, en mettant en lumière les dimensions politiques, idéologiques et normatives des instruments utilisés (OCDE, 2018 ; UNEP, 2021). Il permet aussi de situer les défis de mise en œuvre, identifier lors de l'analyse sur le terrain, dans une double perspective : d'une part, celle des compétences institutionnelles effectives des acteurs locaux (El Faiz, 2022) ; d'autre part, celle des logiques qui sous-tendent et justifient l'action publique dans un cadre néolibéral (Bakker, 2010 ; Allan, 2001).

En fin de compte, ce double examen permet une évaluation critique et pratique de l'action publique en matière de l'eau, pouvant aller au-delà des obstacles du discours de la gouvernance tel qu'il est diffusé par les organisations internationales (World Bank, 2018). Elle autorise une analyse conjointe des bases structurelles de l'État en matière de l'eau et des outils par lesquels s'exerce un pouvoir dispersé, axé sur la performance, la responsabilité personnelle et la prévisibilité (Saurin, 2018).

5.3 Recommandations : Vers une grille d'analyse critique et opérationnelle de l'action publique hydrique

L'emploi répandu du principe de gouvernance dans les déclarations officielles, qu'elles proviennent d'organismes internationaux, de plans stratégiques nationaux ou de projets de collaboration, semble normaliser une perception normativement favorable mais conceptuellement indéfinie de l'intervention publique. Sous une façade de rhétorique consensuelle qui met l'accent sur la participation, la transparence et l'efficacité, ce concept masque fréquemment les dynamiques de pouvoir, les mécanismes de domination et les déséquilibres structurels inhérents aux politiques publiques (Jobert, 2004 ; Le Galès, 2004 ; Rhodes, 1996 ; pierre et Peters, 2000). L'étude de la gestion de l'eau au Maroc, basée sur l'analyse empirique des plans directeurs d'aménagement intégrés des ressources en eau (PDAIRE) dans la région de Ouarzazate met en lumière les contraintes d'une approche normative de la gouvernance. Elle insiste sur la nécessité d'établir un cadre alternatif qui repose sur la synergie entre gouvernabilité et gouvernementalité. Cette grille doit tout d'abord recentrer l'analyse sur les problématiques de la capacité institutionnelle. L'objectif n'est pas simplement de détailler les procédés de coordination ou les systèmes participatifs tels qu'ils

sont officiellement définis, mais d'examiner les conditions concrètes de mise en œuvre de l'action publique. Cela signifie qu'il faut évaluer la solidité administrative, la constance des cadres juridiques, la pérennité des politiques et l'aptitude des institutions locales à opérer en alignement avec les directives nationales (Crozier et Friedberg, 1977 ; Fukuyama 2013 ; Peters, 2011). Le concept de gouvernabilité, s'avère ici être un instrument heuristique crucial pour mettre en évidence les dysfonctionnements systématiques identifiés lors des entretiens réalisés.

Ensuite, ce cadre critique doit servir à questionner les logiques qui guident les outils de gestion, ainsi que les types de subjectivation qui l'engendrent. L'angle de la gouvernabilité, selon l'interprétation foucauldienne, souligne les mécanismes techniques et réglementaires qui structurent l'action publique non pas de manière coercitive directe, mais par modulation des comportements (Foucault, 2004 ; Dean, 2010 ; Rose, 1999 ; Lemke, 2007). En matière de gestion de l'eau, Des dispositifs tels que la tarification incitative, les bilans de performance, les collaborations publiques-privée ou même les systèmes d'indicateurs ne se résument pas à une simple technique de gestion. Ils reflètent une certaine perspective du monde basée sur l'efficacité, la responsabilité individuelle et la régulation par le marché (Bakker, 2010 ; OCDE, 2015). Ces outils engendrent des effets de normalisation, d'exclusion ou de classification, souvent peu perceptibles dans les représentations prédominantes de la gouvernance.

En troisième lieu, ce cadre structuré doit pouvoir être utilisé pour l'évaluation pratique des politiques publiques. Elle ne s'arrête pas à une simple critique théorique, mais vise à créer des espaces de transformation. L'objectif est donc de favoriser des systèmes de coordination intensifiés, une définition claire des rôles institutionnels, un contrôle transparent des délégations de service, et également des processus de responsabilité une participation active (Lascoumes et Le Galès, 2007 ; Bovens, 2007). Il est essentiel de revoir les indicateurs de performance, non pas uniquement au regard de la rentabilité ou du coût, mais aussi en fonction des critères de justice sociale, de viabilité écologique et d'équité territoriale (OCDE, 2018 ; Swyngedouw, 2009).

Enfin, mettre un terme à l'incertitude de la gouvernance équivaut à redonner une dimension politique à l'action publique. Cela nécessite de révéler les logiques prédominantes, d'exposer les décisions implicites et de rendre manifeste la tension entre l'efficacité technique et la justice sociale (Bevir, 2010 ; Peters et Pierre, 2016). L'étude conjointe de la gouvernabilité de la gouvernabilité permet précisément d'harmoniser les exigences d'une rigueur institutionnelle avec l'intégration des dynamiques de pouvoir et des normes. Elle sert donc d'outil d'analyse critique et pratique, capable d'élaborer des diagnostics adaptés aux différents contextes, tout en soutenant les réformes pour une action gouvernementale plus solide, plus légitime et plus juste.

Conclusion

L'analyse simultanée de la gouvernance et de la gouvernabilité dans le cadre de la gestion des risques associés à l'eau nous aide à transcender les contraintes conceptuelles et normatives du paradigme dominant de la « gouvernance », fréquemment cité par les organisations internationales et des discours réformistes. Dans les environnements où la gouvernance est vue comme une structure consensuelle et non politique, Cachant les rapports de force, la

variété des enjeux et les conséquences distinctes des instruments techniques , l'approche intégrée prônée ici suggère une analyse critique ancrée dans le contexte institutionnel tout en étant aussi sensible aux dynamiques invisibles qui influencent l'action publique .

On peut évaluer l'efficacité des politiques publiques en se basant sur la gouvernabilité, qui s'articule autour de l'étude des capacités institutionnelles de l'Etat, de sa légitimité et de sa capacité à développer des stratégies cohérentes dans un cadre éclaté.

La gouvernementalité, de son côté, révèle l'exercice du pouvoir dans les contextes où il n'est pas clairement défini : via les instruments de gestion, les indicateurs, les discours sur la responsabilité personnelle ou encore la création de personnages tels que « l'utilisateur rationnel » et « le gestionnaire efficace ».

L'étude empirique réalisée à Ouarzazate en particulier via les interviews et leur analyse avec Nvivo, a permis de donner un caractère objectif à ces dynamiques. Les représentations nuageuses de mots dérivés des allocutions des intervenants institutionnels démontrent l'importance primordiale des termes associés à la planification, à l'optimisation et à la performance. Leur analyse révèle un contraste entre, d'une part, des institutions qui tentent de consolider leur cohérence stratégique et leur légitimité et, d'autre part, des dispositifs discursifs et techniques qui standardisent les actions et accentuent les déséquilibres de pouvoir.

Cette stratégie bipartite démontre que les PDAIRE, au-delà de leur mission de gestion de l'eau, contribuent à une révision subtile du rôle gouvernemental, confiant au territoire et aux personnes la charge de l'adaptation tout en préservant une forte centralisation décisionnelle. Dans cette perspective, les outils de gestion qualifiés de neutres, audits, modèles SIG, contractualisation, semblent fonctionner comme des instruments de gouvernementalité qui masquent les conflits d'usage et les disparités structurelles. Pour les décideurs publics, cette approche critique ne constitue pas une attaque venue de l'extérieur, mais une invitation à donner une dimension politique à la gestion de l'eau. Cela va au-delà de l'amélioration de l'efficacité technique, il s'agit également de remettre en question les objectifs, les principes et les implications des décisions prises. Une politique de gestion de l'eau efficace ne se limite pas à atteindre ses objectifs programmés, mais intègre également la capacité institutionnelle, l'équité sociale, la durabilité environnementale et la légitimité démocratique. Ceci nécessite un réexamen du rôle des entités publiques, un équilibre entre les exigences du marché et les droits fondamentaux, ainsi qu'une réintroduction des processus de planification au sein d'espaces délibératifs ouverts.

Enfin de compte, cette approche pave la route vers une perspective post- néolibérale en matière de gestion de l'eau et des risques liés à l'hydrologie, qui ne se concentre pas uniquement sur les standards de performance, mais valorise également l'eau en tant que patrimoine collectif. Cela implique de mettre en place des structures institutionnelles basées sur la solidarité territoriale, la souveraineté environnementale et l'égalité d'accès. C'est sous cette condition que l'intervention publique pourra faire face aux enjeux du 21^e siècle liés à la sécurité de l'eau, à l'équité environnementale et à la résilience démocratique.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

1. Agence du Bassin Hydraulique de Drâa Oued Noun. (2022, 8 juillet). Actualisation du Plan Directeur d'Aménagement Intégré des Ressources en Eau dans les bassins de Drâa Oued Noun (PDAIRE ABHDON). ABHDON.
https://www.abhdon.ma/article/ABHDON_pdaire
2. Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum-Er-Rbia (ABHOR). (2019). Plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE).
<https://abhoer.digiup.ma/ressources-en-eau/pdaire/>
3. Ait Kadi, M. (2009). Water and governance in MENA: Between politics and policy. *Water Policy*, 11(1), 52–71. <https://doi.org/10.2166/wp.2009.010>
4. Akesbi, N. (2011). La nouvelle stratégie agricole du Maroc, annonce-t-elle l'insécurité alimentaire du pays ? *Confluences Méditerranée*, (78), 93-105.
5. Allan, J. A. (2001). *The Middle East water question: Hydropolitics and the global economy*. I.B. Tauris.
6. Allouche, J. (2016). *Water nationalism and the rise of hydrocracy in the Middle East*. Zed Books.
7. Anderson, B. (2010). Preemption, precaution, preparedness: Anticipatory action and future geographies. *Progress in Human Geography*, 34(6), 777-798.
<https://doi.org/10.1177/0309132510362600>
8. Bakker, K. (2010). *Privatizing Water: Governance Failure and the World's Urban Water Crisis*. Ithaca: Cornell University Press.
9. Bank Al-Maghrib. (2024). Rapport annuel sur la stabilité financière 2024. Rabat, Maroc : Bank Al-Maghrib.
10. Banque mondiale. (1992). *World Development Report 1992: Development and the Environment*. Oxford University Press.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5975>
11. Banque mondiale. (2017). Rapport annuel 2017 de la Banque mondiale. Washington, DC : Banque mondiale. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1122-7>
12. Banque mondiale. (2017). Morocco water sector diagnostic: Resilient, sustainable, inclusive. Groupe de la Banque mondiale.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099125006132231306/pdf/P1742520b856c1042092cd0f9661b594e0d.pdf>
13. Banque mondiale. (2018). Water governance indicators framework. Groupe de la Banque mondiale. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28045>
14. The World Bank. (2023). *Water – overview*. Washington, DC: The World Bank.
<https://www.worldbank.org/en/topic/water/overview>
15. Bayliss, K., & McKinley, T. (2007, January). Privatizing basic utilities in Sub-Saharan Africa: The MDG impact (UNDP Policy Research Brief No. 3). International Poverty Centre; United Nations Development Programme.
<https://www.sarpn.org/documents/d0002366/>
16. Berkat, O., & Tazi Sadeq, H. (2002). La réforme de l'irrigation au Maroc : Analyse des impacts socio-économiques et institutionnels. INRA Maroc/CIHEAM.
17. Bevir, M. (2010). *Democratic Governance*. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14538-9
18. Bevir, M. (2011). Governance as theory, practice, and dilemma. In M. Bevir (Ed.), *The SAGE handbook of governance* (pp. 1–16). SAGE Publications.
<https://dx.doi.org/10.4135/9781446200964.n1>

19. Bezes, P. (2009). *Réinventer l'État : Les réformes de l'administration française (1962-2008)*. Presses Universitaires de France.
20. Blomquist, W., & Schlager, E. (2005). Political pitfalls of integrated watershed management. *Society and Natural Resources*, 18(2), 101–117. <https://doi.org/10.1080/08941920590894435>
21. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
22. Brinkerhoff, D. W., & Goldsmith, A. A. (2002). Clientelism, patrimonialism and democratic governance: An overview and framework for assessment and programming. USAID. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnact874.pdf
23. Brown, W. (2015). *Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution*. Zone Books.
24. Royaume du Maroc. (2016, 16 juin). Loi n° 36-15 relative à l'eau. *Bulletin Officiel*, n° 6480. http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2016/BO_6480_Fr.pdf
25. Castree, N. (2008). Neoliberalising nature: The logics of deregulation and reregulation. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 40(1), 131–152. <https://doi.org/10.1068/a3999>
26. Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). (2014). *Rapport annuel 2013*. Éditeur.
27. Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). (2021). *La gouvernance de l'eau au Maroc : pour une gestion durable et intégrée*. Éditeur. <https://www.cese.ma/media/2021/10/Rapport-Gouvernance-Eau-VF.pdf>
28. Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). (2023). *Gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : levier fondamental de développement durable*. Éditeur. <https://www.cese.ma/media/2023/10/Rapport-GIRE-VF.pdf>
29. Cour des comptes. (2019). *Gestion du domaine public hydraulique*. Éditeur. <https://www.courdescomptes.ma/uploads/File/RapportThematique/FR/RapportGestionDomainePublicHydraulique.pdf>
30. Crozier, M. (1977). *Le phénomène bureaucratique*. Éditions du Seuil.
31. Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). *L'acteur et le système*. Seuil.
32. Czarniawska, B. (2009). *Gouverner par les mots : comment les idées deviennent politiques*. La Découverte.
33. Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). SAGE Publications.
34. Décret n° 2-15-769 du 10 ramadan 1436 (27 juin 2015) fixant les conditions et modalités d'élaboration du Plan National de l'Eau (PNE). *Bulletin Officiel du Royaume du Maroc*, n° 6378, 16 juillet 2015, p. 6346.
35. Décret n° 2-18-383 du 17 kaada 1439 (31 juillet 2018) relatif à la création et à l'organisation des Agences de Bassin Hydraulique. *Bulletin Officiel du Royaume du Maroc*, n° 6690, 6 septembre 2018, p. 687.
36. Del Vecchio, K. (2017). Gouverner les eaux souterraines au Maroc. *Gouvernement et action publique*, 6(1), 107–127. <https://doi.org/10.3917/gap.171.0107>
37. Donzelot, J. (2004). *L'invention du social*. Paris: Seuil.
38. El Faïz, M. (2022). *Politiques de l'eau au Maroc : enjeux, tensions et perspectives*. La Croisée des Chemins.
39. Esposito, R. (2008). *Bíos: Biopolitics and philosophy*. University of Minnesota Press.
40. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2012). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture*. <http://www.fao.org/3/i1688e/i1688e.pdf>

41. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). The state of food and agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture. <https://www.fao.org/3/cb1447en/cb1447en.pdf>
42. Faysse, N. (2011). The rationale of the Green Morocco Plan: Missing links between goals and implementation. *Journal of North African Studies*, 16(4), 653–666.
43. Faysse, N., Petit, O., & Rinaudo, J.-D. (2020). Water governance and management in the Mediterranean. *Mediterranean Politics*, 25(2), 123–142.
44. Foucault, M. (2004). Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977–1978). Paris: Seuil/Gallimard.
45. Foucault, M. (2007). Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978–1979). Paris: Seuil/Gallimard.
- a. **Fukuyama, F. (2004). *State-building: Governance and world order in the 21st century*. Cornell University Press.**
46. Fukuyama, F. (2013). What is governance? (CGD Working Paper 314). Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/publication/what-governance-working-paper-314>
47. Global Water Partnership (GWP). (2000). Integrated water resources management (TAC Background Papers No. 4). Global Water Partnership.
48. Global Water Partnership, Technical Committee (GWP). (2003). Effective water governance. Global Water Partnership.
49. Hammani, A., Faysse, N., & Kuper, M. (2017). La gestion concertée de l'eau au Maroc : entre principes et réalités. In N. Faysse (Dir.), *Eau et agriculture au Maroc* (pp. 215–232). Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
50. Hanson, J. K., & Sigman, R. (2021). Leviathan's latent dimensions: Measuring state capacity for comparative political research. *The Journal of Politics*, 83(4), 1495–1510. <https://doi.org/10.1086/715066>
51. Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2021). Rapport sur la situation hydrique au Maroc. Éditeur. <https://www.hcp.ma/lien-direct-vers-le-rapport>
52. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
53. Ibourk, A., & Ghazi, T. (2024). Politiques actives du marché du travail au Maroc : Bilan des programmes phares, défis et pistes d'amélioration. Rabat : Policy Center for the New South.
54. Ibrahim, Z. (2025). Beyond scarcity: Social inequality and the politics of water in Morocco. Arab Reform Initiative.
55. Institut Royal des Études Stratégiques (IRES). (2022). Quel système de santé pour le Maroc de demain ? Rabat : IRES.
56. Jessop, B. (2000). The crisis of the national spatio-temporal fix and the tendential ecological dominance of globalizing capitalism. *International Journal of Urban and Regional Research*, 24(2), 323–360. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00251>
57. Jessop, B. (2007). *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Cambridge: Polity Press.
58. Jobert, B. (2001). Le tournant néo-managérial des politiques publiques. *Revue française d'administration publique*, 97(1), 77–88. <https://doi.org/10.3917/rfap.097.0077>
59. Kaika, M. (2003). Constructing scarcity and sensationalising water politics: 170 days that shook Athens. *Antipode*, 35(5), 919–954. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2003.00365.x>
60. Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. SAGE Publications. <https://www.researchgate.net/>

61. Lascoumes, P., & Le Galès, P. (Éds.). (2004). *Gouverner par les instruments*. Paris, France: Presses de Sciences Po.
62. Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2007). *Sociologie de l'action publique*. Paris, France : Armand Colin. ISBN : 978-2200345992 (éditeur Armand Colin)
63. Latour, B. (2005). *La fabrique du droit : Une ethnographie du Conseil d'État*. Paris, France : La Découverte. ISBN : 978-2707145123 (Éditions La Découverte)
64. Le Galès, P. (1995). *Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine*. *Revue française de science politique*, 45(1), 57-95. <https://doi.org/10.3406/rfsp.1995.403501>
65. Le Galès, P. (2004). Gouvernance. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), *Encyclopédie internationale de science politique* (pp. 633-645). Paris, France : Dalloz.
66. Legrouri, A., Sendide, K., & Kalpakian, J. V. (2019). Enhancing integrity in water governance in Morocco: Opportunities and challenges. *Journal of Governance & Integrity*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.15282/jgi.3.1.2019.5417>
67. Lemke, T. (2007). An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory. *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, 8(2), 43–64. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2007.9672946>
68. Lemke, T. (2019). *Foucault's analysis of modern governmentality: A critique of political reason*. London, UK: Verso.
 - a. Lemke, T. (2011). *Biopolitics: An Advanced Introduction*. New York: NYU Press.
 - b. Linton, J. (2010). *What is water? The history of a modern abstraction*. UBC Press.
69. Linz, J. J. (1978). *The breakdown of democratic regimes: Crisis, breakdown, and reequilibration*. Johns Hopkins University Press.
70. Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Johns Hopkins University Press.
71. Loftus, A. (2009). Rethinking political ecologies of water. *Third World Quarterly*, 30(5), 953–968. <https://doi.org/10.1080/01436590902959169>
72. Royaume du Maroc. (1995, 16 août). *Loi n° 10-95 sur l'eau* (Dahir n° 1-95-154, BO n° 4325 du 20 septembre 1995). Bulletin officiel du Royaume du Maroc.
73. Royaume du Maroc. (2003, 12 mai). *Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement* (Dahir n° 1-03-59, BO du 19 juin 2003). Bulletin officiel du Royaume du Maroc.
74. Royaume du Maroc. (2016, 10 août). *Loi n° 36-15 relative à l'eau* (Dahir n° 1-16-113, BO n° 6506 du 6 octobre 2016). Bulletin officiel du Royaume du Maroc.
75. Royaume du Maroc. (2014, 20 mars). **Loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable**. Bulletin Officiel, n° 6240, pp. 2310–2321.
76. Lynn, L. E. (2006). *Public management: Old and new*. Routledge.
77. Machrafi, O., Attou, A., Sabir, M., Qarro, M., Naimi, M., & Chikhaoui, M. (2022). Water in Morocco: Retrospective at the political, regulatory and institutional levels. *Open Journal of Modern Hydrology*, 12, 11-31. <https://doi.org/10.4236/ojmh.2022.121002>
78. March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Free Press.
79. Mehta, L. (2011). The scarcity trap: Revisiting the governance of water. *Global Policy*, 2(2), 146–158. <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2011.00095.x>
80. Miller, P., & Rose, N. (2008). *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Cambridge, UK: Polity Press. ISBN 978-0-745-64100-3

81. Ministère de l'Équipement et de l'Eau. (2020). *Plan national de l'eau 2020-2050*. [https://www.equipement.gov.ma/...](https://www.equipement.gov.ma/)
82. Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, GIZ & Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). (2020, janvier). État des lieux du secteur de l'eau au Maroc (47 pages). Rabat, Maroc : Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. <https://projet.oss-online.org/maghreb-eau/sites/default/files/2020-01/Etat-des-Lieux-Secteur-Eau-Maroc.pdf>
83. Molle, F. (2008). Nirvana concepts, narratives and policy models: Insights from the water sector. *Water Alternatives*, 1(1), 131-156.
84. Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge, MA, USA : Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17558-7
85. Mouffe, C. (2005). *On the Political*. London, UK : Routledge. ISBN 978-0-415-30521-1.
86. O'Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. *World Development*, 21(8), 1355-1369.
87. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). *Water governance in OECD countries: A multi-level approach*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264119284-en>
88. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2015). *Principes de gouvernance de l'eau*. Éditions OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264235935-fr>
89. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2018). *Gérer l'eau à l'échelle locale*. Éditions OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264304389-fr>
90. OCDE. (2018). *Implementing the OECD Principles on Water Governance*. Paris : OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264292655-en>
91. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Water governance in African cities*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6a6c9b9c-en>
92. Olivier de Sardan, J.-P. (2008). La gouvernance démocratique : une mode managériale ? *Bulletin de l'APAD*, (27-28). <https://doi.org/10.4000/apad.2743>
93. ONU-Eau. (2021). *Rapport de synthèse sur les progrès accomplis au titre de l'ODD 6 – 2021*. <https://www.unwater.org/publications/sdg-6-summary-progress-update-2021>
94. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *OECD water governance indicator framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/57d3b9d3-en>
95. Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
96. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
97. Pahl-Wostl, C. (2015). *Water governance in the face of global change: From understanding to transformation*. Springer.
98. Papadopoulos, Y. (2007). Problematizing the democratic accountability of transnational actors. *European Law Journal*, 13(4), 469–486. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00379.x>
99. Peters, B. G. (2011). *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (3rd ed.). Continuum.
100. Peters, B. G., & Pierre, J. (2016). *Comparative governance: Rediscovering the functional dimension of governing*. Cambridge University Press.
101. Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan.

102. Pollitt, C. (2005). Decentralization: A central concept in contemporary public management. In E. Ferlie, L. E. Lynn & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford handbook of public management* (pp. 371–397). Oxford University Press.
103. Pollitt, C. (2005). *Public management reform: A comparative analysis*. Oxford University Press.
104. Pollitt, C. (2012). *New perspectives on public services: Place and technology*. Oxford University Press.
105. Rangeon, F. (2018). [Titre du chapitre]. In F. Rangeon (Dir.), *Les grands auteurs en management public* (pp. 84–89). Presses de Sciences Po.
106. Reuters. (2025, June 13). Morocco invests in desalination, waterways to mitigate drought. Reuters. <https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/morocco-invests-desalination-waterways-mitigate-drought-2025-06-13/>
107. Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
108. Rose, N. (1999). *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0521659055
109. Royaume du Maroc. (1995, 16 août). Loi n° 10-95 sur l'eau (Dahir n° 1-95-154). *Bulletin officiel du Royaume du Maroc*, n° 4325 du 20 septembre 1995, pp. 918-942.
110. Royaume du Maroc. (2016, 10 août). Loi n° 36-15 relative à l'eau (Dahir n° 1-16-113). *Bulletin officiel du Royaume du Maroc*, n° 6506 du 6 octobre 2016, pp. 2295-2335.
111. Royaume du Maroc. (2001, 1er novembre). *Loi n° 78-00 portant création des agences de bassins hydrauliques*. *Bulletin Officiel*, n° 4938, pp. 1041–1045.
112. Royaume du Maroc. (2003, 19 juin). *Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement*. *Bulletin Officiel*, n° 5118, pp. 855–868.
113. Royaume du Maroc. (2014, 20 mars). *Loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable*. *Bulletin Officiel*, n° 6240, pp. 2310–2321.
114. Royaume du Maroc. (2015, 31 décembre). *Décret n° 2-15-769 fixant les conditions et les modalités d'élaboration du Plan national de l'eau*. *Bulletin Officiel*, n° 6430, pp. 12320–12324.
115. Royaume du Maroc. (2018, 12 juillet). *Décret n° 2-18-383 relatif à la création et à l'organisation des agences de bassin hydraulique*. *Bulletin Officiel*, n° 6692, pp. 3885–3888.
116. Safine, M., Lamrani, H., & Bouhamidi, M. (dir.) (2022). *Livre blanc sur les ressources en eau au Maroc : Pour une gestion durable assurant la sécurité hydrique du pays*. Groupe Eau des Lauréats de l'IAV Hassan II. Disponible sur ResearchGate
117. Saurin, J.-L. (2018). L'eau, entre bien commun et capital. In C. Laval & P. Dardot (Dir.), *Le commun* (pp. 201–222). La Découverte.
118. Secrétariat d'État chargé de l'Eau. (2018). *Plan national de l'eau 2020-2050 (Projet / version de travail)*. Rabat, Maroc : Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau (METLE).
119. Silva-Novoa Sánchez, L. M., Bossenbroek, L., Schilling, J., & Berger, E. (2022). Governance and sustainability challenges in the water policy of Morocco 1995-2020: Insights from the Middle Drâa Valley. *Water*, 14(18), Article 2932. <https://doi.org/10.3390/w14182932>
120. Silva-Novoa Sánchez, L. M., Mahjoubi, I., Frör, O., Bossenbroek, L., Schilling, J., & Berger, E. (2025). What groundwater governance challenges and opportunities arise in arid regions? Lessons from the Middle Drâa Valley, Morocco. *Sustainable Water Resources Management*, 11, Article 42. <https://doi.org/10.1007/s40899-025-01210-x>

121. Simon, H. A. (1979). Rational decision-making in business organizations. *American Economic Review*, 69(4), 493-513. <https://www.jstor.org/stable/1808698>
122. Swyngedouw, E. (2004). *Social power and the urbanization of water: Flows of power*. Oxford, UK: Oxford University Press. (Oxford Geographical and Environmental Studies). ISBN 978-0-19-8233916
123. Swyngedouw, E. (2009). The political economy and political ecology of the hydro-social cycle. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, 142(1), 56-60. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2009.00054.x>
124. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
125. UN-Water. (2021). Progress on integrated water resources management – Tracking SDG 6.5.1. United Nations. <https://www.unwater.org/publications/progress-on-integrated-water-resources-management-651/>
126. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2019). *The United Nations world water development report 2019: Leaving no one behind*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306>
127. UN-Water. (2021). SDG 6 summary progress update 2021. United Nations. <https://www.unwater.org/publications/sdg-6-summary-progress-update-2021>
128. Walters, W. (2012). *Governmentality: Critical encounters*. Routledge.
129. World Bank. (1989). *Sub-Saharan Africa: From crisis to sustainable growth*. World Bank.
130. World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.
131. World Bank. (2006). *Integrated water resources management and water efficiency plans by 2005: Why, what and how?* World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/435381468138783135/Integrated-water-resources-management-and-water-efficiency-plans-by-2005-why-what-and-how>
132. World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017>
133. World Bank. (2018). *Water governance indicators framework*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28045>
134. World Bank. (2018). *Water utility turnaround framework: A guide for improving performance*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29949>
135. Zeitoun, M., & Allan, J. A. (2008). Applying hegemony and power theory to transboundary water analysis. *Water Policy*, 10(S2), 3-12. <https://doi.org/10.2166/wp.2008.203>
136. Zeitoun, M., & Warner, J. F. (2006). *Hydro-hegemony – A framework for analysis of trans-boundary water conflicts*. *Water Policy*, 8(5), 435-460. <https://doi.org/10.2166/wp.2006.054>